

BRAZ JOSÉ DO NASCIMENTO JÚNIOR

**ANAIS DO FARMACODRAMA 2023-2: festival de teatro popular,
literatura de cordel e músicas educativas**

BRAZ JOSÉ DO NASCIMENTO JÚNIOR

**ANAIS DO FARMACODRAMA 2023-2: festival de teatro popular,
literatura de cordel e músicas educativas**

PETROLINA - PE

UNIVASF

2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – CIP

FARMACODRAMA (10. : 2023: Petrolina, PE)

F233a ANAIS DO FARMACODRAMA 2023-2: festival de teatro popular, literatura de cordel e músicas educativas [recurso eletrônico] / Organizador por Braz José do Nascimento Júnior. – Petrolina, PE: UNIVASF, 2023.
129 p. : il.

Contém texto das apresentações cênicas, literárias e musicais.

ISBN: 978-85-5322-224-7

DOI: **10.5281/zenodo.11395175**

Inclui referências.

1. Morfologia Humana – Psicodrama Pedagógico. 2. Promoção da Saúde. 3. Ciência Farmacêutica - Extensão universitária. I. Título. II. Nascimento Júnior, Braz José do. III. Universidade Federal do Vale do São Francisco.

CDD 615.1063

REITOR

Prof. Dr. Telio Nobre Leite

VICE-REITORA

Prof^a. Dr^a. Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira

PRÓ-REITOR DE ENSINO (PROEN)

Prof. Dr. Marcelo Silva de Souza Ribeiro

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO (PROEX)

Prof^a. Dr^a. Michelle Christini Araújo Vieira

COORDENADOR DO COLEGIADO DE FARMÁCIA (CFARM)

Prof. Dr. Marigilson Pontes de Siqueira Moura

VICE-COORDENADORA DO COLEGIADO DE FARMÁCIA (CFARM)

Prof^a. Dr^a. Xirley Pereira Nunes

COMISSÃO ORGANIZADORA E CIENTÍFICA

Prof. Dr. Braz José do Nascimento Júnior (Coordenador)

Prof^a. Dr^a. Rosemairy Luciane Mendes

Prof. Dr. Fabrício Souza Silva

Prof^a. Dr^a. Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro

Esp. Israel Lima Florentino (Mestrando PPGEXR)

MSc. Raimunda Pereira da Silva (Doutoranda PPGADT)

DISCENTES PARTICIPANTES

Discentes matriculados em Morfologia I; Morfologia II; Fisiologia e Farmacologia no semestre 2023-1

RESUMO

A ação de extensão FARMACODRAMA 2023-2 foi realizada no dia 17 de novembro de 2023, das 8h00 às 16h00, no auditório da Biblioteca, na Univasf - Campus - Centro. Este evento fez parte do projeto FARMÁCIA PARA COMUNIDADE: compartilhando o conhecimento através do festival FARMACODRAMA e da feira EXPOFARMA. Teve objetivo principal trabalhar temas de saúde na forma lúdica, utilizando o psicodrama pedagógico, o teatro popular, as músicas educativas e a literatura de Cordel. Durante o evento os discentes apresentaram oito trabalhos, abordando as seguintes temáticas: 1. Caminho do fármaco no organismo; 2. Sistema Digestório; 3. Sistema respiratório; 4. Benzodiazepínicos e Barbitúricos; 5. Sistema genital, IST e gravidez não planejada na adolescência; 6. Sistema Musculoesquelético e drogas que aumentam o desempenho esportivo; 7. Sistema Nervoso e o Uso de Drogas e 8. Células, doenças e tecidos associados: tecido sanguíneo e a leucemia mieloide aguda. Participaram das apresentações quase 200 alunos de graduação em Farmácia matriculados nas disciplinas Morfologia I e Morfologia II, Fisiologia e Farmacologia, quatro professores do magistério superior, um mestrando em Extensão Rural (PPGEXR - UNIVASF) e uma doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT – UNIVASF). As apresentações lúdicas foram avaliadas através de um barema específico, com notas oscilando de 9,5 a 10. Cada apresentação durou até 30 minutos. Ao final de cada apresentação, o coordenador utilizou técnicas do psicodrama pedagógico como: improviso, interação com a plateia, criatividade, solilóquio, pantomima, interpolação pelo ego-auxiliar, inversão de papéis, autoapresentação, espelho e jornal vivo. Pode-se concluir que o evento buscou desenvolver nos educandos, práticas pedagógicas interativas que efetivamente contribuíram no processo de ensino-aprendizagem de forma lúdica e estimulante, pois instigou a criatividade no desenvolvimento do aprendizado ativo e significativo.

Palavras-Chave: Uso do lúdico. Teatro popular. Músicas educativas. Literatura de Cordel. Psicodrama pedagógico. Metodologia ativa.

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1: As produções dos graduandos	7
Tema 1 - Caminho do fármaco no organismo	8
Tema 2 - Sistema Digestório	14
Tema 3 - Sistema Respiratório.....	24
Tema 4 - Benzodiazepínicos e Barbitúricos	32
Tema 5 - Sistema genital, IST's e gravidez não planejada	37
Tema 6 - Sistema Musculoesquelético e drogas que aumentam o desempenho esportivo...	52
Tema 7 - Sistema Nervoso e o Uso de Drogas	63
Tema 8 - Células, doenças e tecidos associados: tecido sanguíneo e a leucemia mieloide aguda.....	71
CAPÍTULO 2: Galeria de imagens	78
APÊNDICE: BAREMA DO FARMACODRAMA 2023-2	132

CAPÍTULO 1: As produções dos graduandos

Tema 1 - Caminho do fármaco no organismo

Ariana Passos dos Santos; Bárbara Caroline de Macedo Cardoso; Beatriz Costa Valeriano; Bruno Moreira Soares; Eduardo Anselmo Pereira; Ellian Emanuel Batista da Paixão; Eluiza Maria Nascimento Afonso; Fernanda Araújo de Cerqueira; Filipe Miguel Ramalho Campinas; Giovana de Souza Azevedo Serafim Pessoa; Giovanna Freire Rastelli; José Otávio Pereira Neto; Laís Alexandre Feitosa; Letícia Vitoria Matias; Maria Cecília Rocha Silva; Maria Eduarda Amando Silva; Maria Luíza Barbosa da Silva; Paulo Ivis de Brito Moreira; Ramires Batista Abreu; Ricardo Silva Batista Segundo; Vitória dos Santos Valverde; Rosemary Luciane Mendes; Fabrício Souza Silva; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro e Braz José do Nascimento Júnior.

Programa Farmacodrama

[SOM DE ABERTURA]

Apresentadoras: Boa tarde!

Apresentadora 1: Estamos iniciando agora o nosso Programa Farmacodrama! Seu programa de fármacos e de drama!

Apresentadora 2: No programa de hoje estaremos discutindo sobre como os fármacos agem no nosso organismo. Você sabe quais caminhos essas substâncias percorrem???

Apresentadora 1: Para nos explicar melhor teremos um convidado especial... um farmacêutico que teremos a honra de receber para esclarecer algumas dúvidas de vocês aí de casa! Palmas para Ellian Emanuel!

[PALMAS]

Farmacêutico entra e fica em pé **Apresentadora 2:** Seja bem vindo, Ellian. Como você está?

Farmacêutico: É uma honra estar aqui e poder propagar um pouco da ciência para todos que estão nos assistindo hoje. Fico muito feliz.

Apresentadora 2: Que bom! Acredito que o público tenha muitas perguntas para você, então vamos ver agora alguns vídeos enviados por vocês aí de casa, com algumas dúvidas para o nosso especialista.

***VÍDEO DE FÃ:** Eu sempre me perguntei, como o remédio sabe onde dói?*

Apresentadora 1: Interessante pergunta aqui da Eluiza, nós agradecemos sua participação no nosso

programa! Você, aí de casa, já parou para pensar como aquele remédio que você toma toda manhã chega no local certo pra ter o efeito que você deseja? Como que a dipirona sabe onde está doendo?

Apresentadora 2: Será que é magia, ein Bárbara? haha!!

Apresentadora 1: Haha!! Mas então, antes da sua explicação, Ellian, vamos falar um pouco com a Giovana (Repórter de rua) para saber o que o povo brasileiro sabe a respeito disso. Giovana, é com você!

GRAVAÇÃO

A repórter de rua encontra pessoas e as questiona

Repórter: Bom dia, Bárbara! Bom dia, Ariana! Bom dia, Brasil! Hoje eu vim até aqui na universidade para entrevistar os jovens universitários, para saber se eles sabem um pouco sobre o caminho do medicamento no nosso organismo.

Repórter procura por alguém e encontra uma pessoa que está passando na hora

Repórter: Com licença, com licença! Qual seu nome?

Entrevistada 1: Vitória.

Repórter: Vitória, o que você cursa aqui na Univasf e em qual período você está?

Entrevistada 1: Eu faço farmácia, estou no 6º período.

Repórter: Ah, que ótimo então!!! Encontramos a pessoa certa! Vitória, você sabe qual o caminho do fármaco no nosso corpo?

Entrevistada 1: (nervosa) É... sim. (Sai correndo).

Repórter: Senhora... senhora... (corre atrás da entrevistada).

[CORTE SECO]

***Passa o vídeo para a segunda entrevista* Repórter:** Qual o seu nome?

Entrevistada 2: Ramires.

Repórter: Ramires, eu gostaria de saber se você sabe qual o caminho que o fármaco faz no nosso corpo.

Entrevistada 2: Rapaz... Ele vai pra nossa cabeça, não? Deve ter algo que ajuda! Sei lá!

Repórter: Quando a gente ingere ele, vai para nossa cabeça?

Entrevistada 2: Acho que é, não?

[SOM DE ERRO]

[CORTE SECO]

Repórter correndo atrás da entrevista 1 e gritando: “senhora... senhora” **TAKES RÁPIDOS DA GRAVAÇÃO**

Repórter: Boa tarde. Qual seu nome?

Entrevistada 3: Cecília!

Repórter: Cecília, você sabe como o medicamento sabe onde está doendo?

Entrevistada 3: Olha, deixa eu procurar aqui (abre o Goodman). Eu vou achar!

[CORTE SECO]

Entrevistado 4: Tem que falar onde está doendo antes, aí ele sabe pra onde vai!

[CORTE SECO]

Cena acelerada com a Entrevistada 3 procurando no Goodman **Repórter:** Boa tarde!

Entrevistada 5: Boa tarde.

Repórter: Qual o seu nome?

Entrevistada 5: Maria Eduarda.

Repórter: Maria Eduarda, você sabe dizer como o remédio sabe onde está doendo?

Entrevistada 5: Rapaz (coça a cabeça)... acho que...

[SOM DE ERRO]

[CORTE SECO]

Entrevistada 3 grita: “Acheiii!!” [CORTE SECO]

[VOLTANDO AO PROGRAMA]

Apresentadora 2: Hahaha, bom, como vimos, nem todos sabemos qual o caminho certo do medicamento para que ele saiba onde dói. Agora, eu queria saber de vocês, plateia, alguém tem alguma ideia?

Entrevistador da plateia: [finge que vai falar baixo] Se não souber fica estátua; Estou aqui com (pergunta o nome na hora), a pessoa diz que sabe um pouco sobre isso e conta.

Se a pessoa não souber responder, alguém da plateia grita: Acho que tem algo que atrai eles pro local que dói!

Apresentadora 1: É isso mesmo, Ellian?

Farmacêutico: É quase isso! Basicamente, existem algumas outras formas de tomar medicamentos além dos famosos comprimidos, como a injeção e a endovenosa... Mas como o foco de hoje é apenas a via oral, que é a dos comprimidos, para facilitar o entendimento, o medicamento passa por fases até chegar onde se é desejado.

Apresentadora 2: É tipo um jogo?

Farmacêutico: Basicamente. Primeiramente, para entender melhor, nós dividimos esse caminho em 4 fases: a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação.

Apresentadora 2: E como isso funciona?

Farmacêutico: A absorção acontece geralmente no intestino, e o medicamento precisa atravessar membranas nesse processo. Alguns fatores importantes na absorção são o pH do meio, a área disponível para absorção, e a vascularização... E aí vem a distribuição, quando proteínas meio que se juntam com o medicamento, para carregar ele pela circulação. Quando eles se soltam, o fármaco livre consegue ser metabolizado e eliminado.

Apresentadora 1: Mas o que acontece com esse complexo medicamento-proteína?

Farmacêutico: As proteínas, aos poucos, vão desfazendo o complexo, deixando o fármaco livre, que vai exercer seu efeito no organismo e depois ser metabolizado e eliminado.

Apresentadora 2: E como ele chega no local que está doendo?

Farmacêutico: Então, isso é através da corrente sanguínea; ele chega no coração que manda o sangue para os pulmões, e então de volta para o coração, que então envia o sangue pelos tecidos do organismo, ou seja, o remédio vai para todos os tecidos, não só para o local do problema!

Apresentadora 1: Aposto que você aí de casa não sabia dessa... eu também confesso que não sabia haha. Mas, e depois, como ele sai do corpo?

Farmacêutico: Agora ele será metabolizado, e o fígado é o grande protagonista, nessa fase ocorre uma transformação nas substâncias, através de reações químicas. Nesse processo, enzimas atuam para tornar o medicamento inativo e hidrossolúvel, facilitando a excreção, que pode ser por via urinária ou nas fezes.

Apresentadora 1: Uau! É uma verdadeira viagem pelo nosso corpo. Muito obrigada, Ellian, pela participação e por esclarecer tão bem esse assunto. Tenho certeza que todo mundo de casa entendeu.

Farmacêutico agradece e sai.

Entrevistador da plateia: Bárbara, acabamos de receber um cordel de um telespectador que irei declamar para vocês. Muito obrigado, Júlio César!

[INÍCIO DO CORDEL]

Tudo começa quando você tá mal
E toma aquele remédio, via oral
Formiga sabe onde rói,
Mas e o medicamento, sabe onde dói?

Logo após tomar qualquer medicação
Ela vai entrar na sua circulação
Pelo intestino vai percorrer
E o fármaco irá absorver

A dor não pode fugir
Nos receptores o fármaco irá agir
Não esqueça preste atenção:
pra ter efeito tem que ter distribuição!

As proteínas irão ajudar
E assim o fármaco irá metabolizar

Passa também pelo coração
Para desempenhar sua função
Depois segue para o tecido bem ali
onde será reconhecido

Após passar a dor ou inflamação
Ele precisa prosseguir pra excreção
Logo o fígado pode metabolizar
E depois nos rins excretar

E assim termina a nossa cura
Por que mesmo com a vida dura
Quase sempre existe uma solução
Para o alívio do nosso coração!

Pra você que gosta do programa:

O famoso farmacodrama
Um beijo na sua alma
Seguido de uma: salva de palma

[FIM DO CORDEL]

Apresentadora 1: Muito obrigada, telespectador. Ficou muito bom.

Apresentadora 2: Pessoal, o programa vai ficando por aqui. Agradeço a todos pela participação!! Mas você de casa, não desligue a TV! Fiquem por aqui, que em seguida entra no ar o Jornal dos Universitários (ênfase), com as últimas notícias da Univasf. Fiquem com uma prévia:

JORNAL DOS UNIVERSITARIOS

Repórter: Bom dia, Brasil! Olha, por aqui a coisa saiu um pouco do controle. Essa manhã foi marcada por um surto coletivo entre estudantes da Universidade Federal do Vale do São Francisco após visualizarem as notas de farmacologia no sistema SIGA! Ao que parece, um dos professores chegou a dizer a um aluno “chora ai pra eu ver”! (choque) deixando o aluno ainda não identificado totalmente em choque

Aparece foto do professor no vídeo

Repórter: O professor, ainda desaparecido, não falou nada sobre o ocorrido. E as últimas atualizações: a onda de roubos nos lanches da escada tem aumentado e está se tornando uma situação preocupante. Mais um brownie acaba de ser roubado!

Apresentadora 1: Que situação, ein! Sendo assim, vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta a todos!

[SOM DE FINALIZAÇÃO]

Tema 2 - Sistema Digestório

Abrahão Louis Barbosa da Silva; Ana Beatriz Passos Bispo; Beatriz Fonseca Matias; Carla Cristina dos Santos Freire; Celine Lorhanni da Silva Sousa; Fellipe Lopes Nunes; Fernanda Evangelista Leite; Fernanda Evelyn Lima de Assis; Gabriela Raiane Gomes dos Santos; Ianny Mororó Bione; Ingrid Emanuely Coelho de Almeida; Ingrid Louise Santos de Souza; Jadianny Daisy de Andrade Assis; Jullie Marrie Rodrigues Silva; Letícia Borges Alves; Maria Eduarda Oliveira dos Santos; Maria Eduarda Souza Sampaio Vieira; Maria Eduarda de Souza Nunes; Messias de Macedo Castro; Raquel Bezerra do Nascimento; Raylla Miranda Alencar; Ruth Grace Inácio da Silva Figueiredo; Sabrina Maria Leal Feitosa; Tainar da Cruz Sá; Vladimir Gomes Viana; Ycaro Gabriel Matias dos Santos; Yorrana de Sousa dos Santos; Rosemairy Luciane Mendes; Fabrício Souza Silva; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro e Braz José do Nascimento Júnior.

DESENVOLVIMENTO

Este projeto visou propagar conhecimento à população jovem de escolas do município de Petrolina em relação ao funcionamento fisiológico do sistema digestório, propõe-se uma representação dramática na qual ocorre uma entrevista fictícia com os órgãos componentes desse sistema. Nessa encenação, os órgãos seriam personificados, fornecendo relatos sobre suas respectivas funções no sistema, a fim de elucidar de maneira didática e envolvente o processo digestivo e suas intrincadas etapas. Associada a cordel e paródia de autoria do grupo, abordando anatomia, funções e possíveis complicações, bem como conscientizando acerca da importância do cuidado com a alimentação e responsabilidade em relação à saúde.

DRAMATIZAÇÃO

Personagens:

Apresentador(a); Boca; Glândula salivar; Estômago; Fígado; Pâncreas; Vesícula; Intestino delgado; Intestino grosso.

Roteiro:

Programa “De frente com os órgãos”

Apresentadora: Bom dia a todos que estão conosco nesta manhã! Está no ar mais um programa “De frente com os órgãos” Hoje nós teremos um bate-papo exclusivo com os órgãos envolvidos no Trato Gastrointestinal. Antes de começarmos essa interação direta com os órgãos, teremos um belo recital de cordel com o grupo “GASTROS”

Declamação do cordel.

Apresentadora: Iniciaremos esse bate-papo com o primeiro órgão envolvido em todo o processo digestório. Claro que estou falando da boca! Vamos conversar um pouquinho com ela e entender o que de fato ela faz para ajudar na digestão dos alimentos. Recebam então nossa convidada Boca.

(Uma pessoa com um figurino de boca é recebida pelo apresentador) Apresentadora: Bom dia Boca, como você está?

Boca: Bom dia Yorrana e bom dia a todos que estão aqui presentes. Neste momento estou bem, minha atividade matinal é bem mais leve, então isso me deixa bem mais disposta durante as manhãs.

Apresentador(a): Muito interessante isso, aproveitando que você mencionou sobre sobre suas atividades, você poderia compartilhar um pouco conosco de suas atividades e funções.

Boca: Posso falar sim. Bem, para começo de conversa eu sou basicamente a linha de frente e a mais importante da digestão, eu que inicio esse processo. E posso ser sincera? Faço isso muito bem, os alimentos chegam até mim e a primeira coisa que faço é mastigá-los e triturá-los o máximo possível, com os dentes e a língua, os profissionais da saúde que denominam esse processo como “digestão mecânica”, chique né? Isso facilita muito a vida do meu amigo êsofago. De resto, eu faço esse trabalho pesado sozinha, viu? Sem a minha presença, o sistema digestório não seria na-di-nha.

Glândula salivar: Mulher, pelo amor, deixa de mentir, tu bem sabe que tu precisa da ajuda da amilase e da saliva, são elas que fazem o trabalho de iniciar a degradação dos carboidratos.

Boca: Você por aqui glândula salivar? Eu não achei de grande importância citar vocês, mas tudo bem, já que vocês fazem tanta questão, as glândulas salivares até que me ajudam nesse processo.

Apresentador(a): Não precisa desdenhar de sua companheira de digestão, muito massa o seu papel na digestão e muito importante a sua participação também glândula salivar, obrigado pela sua

participação especial. Agora me diga aí, boca, qual a etapa mais difícil, pois acredito que não deve ser um mar de rosas né?

Boca: Com certeza a parte mais difícil é quando eu sou obrigada a triturar aqueles alimentos que não tem um sabor muito bom, porém é como dizem... são importantes para uma dieta balanceada (falar com deboche).

Apresentador(a): Sei bem as dificuldades de ter uma dieta balanceada, mas é para o nosso bem, né?! Bom, gostaria de agradecer pela sua participação e disponibilidade para poder conversar com a gente, muito obrigado(a).

(Boca agradece e sai de cena)

Apresentador(a): Bom, agora teoricamente teríamos a presença do Esôfago, entretanto ele não pôde comparecer pois está super ocupado em suas atividades peristálticas, levando o bolo alimentar ao estômago. E como o bolo alimentar ainda está nesse percurso no esôfago, conseguimos a presença do estômago para conversar um pouquinho com a gente, antes que ele comece a trabalhar. Com uma ilustre salva de palmas receba o estômago.

(Entra a pessoa que atua o estômago)

Estômago: Bom dia querida Yorrana, é um prazer poder estar aqui, pena que não poderei me prolongar muito pois já já o bolo alimentar que a boca mandou, chega para receber meus trabalhos.

Apresentadora: Prometo que seremos o mais breve possível, mas me conte como é que é seu trabalho?

Estômago: Então, eu trabalho diariamente, cerca de 9 horas por dia. Então já dá para perceber que a minha vida é uma correria. Bom, eu faço a degradação do bolo alimentar, para que meu próximo colega de trabalho se preocupe mais com a absorção dos nutrientes que foram consumidos. Como eu tenho muito trabalho a fazer eu conto com umas características bem importantes, primeiramente tenho que admitir que meu ambiente não é nada fácil, ele é extremamente cheio de ácido clorídrico e para ajudar a digerir as proteínas eu uso umas pepsinas que dão um jeitinho bem rápido nelas.

Apresentadora: Mas esse clima ácido não te traz prejuízo nenhum?

Estômago: De forma alguma, em condições normais eu sou revestido por um muco que impede que esse ácido acabe me machucando. Porém, devo admitir que quando o esôfago traz muita comida para eu digerir, eu não fico muito feliz, aí eu joga um pouquinho de ácido nele e ele não gosta nada quando eu faço isso (leves risos).

Apresentador(a): (Leves risos) Bem, você não gosta muito de brincadeiras, né?! Enfim, muito obrigado pela sua participação, agora corre para receber o bolo alimentar do esôfago antes que seja tarde.

(Estômago sai de cena)

(Entram as 3 glândulas acessórias juntas(fígado, pâncreas, vesícula biliar))

Fígado: Olha a gente invadiu esse programa aqui porque a maioria das pessoas não nos dá importância no TGI e hoje vamos deixar bem claro que sem a gente ninguém ia conseguir dar conta de fazer a digestão.

Apresentador(a): Calma, calma, vocês já estavam na lista de programação, não se exaltem.

Vesícula biliar: Calma nada, nós nunca somos notados, nunca lembram da gente, só quando a gente dá uma defeito e a coisa aperta que esse povo (aponta pra plateia) lembra que nós existimos. Por isso que às vezes eu me reto e formo umas pedrinhas pra descontar a raiva que eu passo.

Apresentador: Vocês já iam ser chamados, não precisavam se alterar. Vamos começar com você Vesícula biliar, nos conte sobre sua função, o que você faz no sistema digestório

Vesícula biliar: Bom, então né, eu armazeno a bile, um produtinho do fígado que ajuda na digestão das gorduras da dieta! Quando o fígado manda a bile, pra mim eu deixo essa mistura ainda mais concentrada e mando para o intestino delgado, que é ele que tem esse papel de digerir as gorduras. Dizem que meu trabalho é simples e que quem trabalha duro mesmo é o fígado, mas quando surgirem as pedras biliares e eu não funcionar bem, quero ver se esquecer do meu papel nesse sistema!

Apresentador: E você, o famoso Fígado, muitos já sabem de sua importância mas me diga exatamente

a sua função no TGI, já que o senhor tem 1001 utilidades no organismo. (Leve sarcasmo)

Fígado: Já que me deixaram falar, vou contar das minhas habilidades no TGI produção da bile, armazenamento de glicogênio, função detox metabolismo de fármacos e substâncias tóxicas

Apresentador: Vamos agora conversar com o pâncreas

Pâncreas: Já começo falando que, anatomicamente eu posso até ficar pra trás pro meu colega estômago, mas vou mostrar pra vocês que funcionalmente falando, eu não fico pra trás não viu? hehe

Estômago: Eita que ele já chegou se achando a ultima bolacha do pacote

Apresentador: Realmente, ele chegou chegando. Mas para fazer jus a essa entrada triunfal, explique melhor pra gente essa história.

Pâncreas: Além de fazer parte do sistema digestório, produzindo o suco pancreático que contém várias enzimas (como a amilase, tripsina e lipase) que serão lançadas no intestino para auxiliar na digestão dos alimentos; eu ainda faço parte do sistema endócrino, produzindo hormônios que regulam os níveis de açúcar do sangue, como a insulina e o glucagon! Então, não é fácil ser eu! Agora, só se lembram de mim quando eu inflamo ou quando produzo pouca insulina, gerando o Diabetes!

Apresentador: É, pâncreas, não deve ser nada fácil participar de dois sistemas e se deparar com a ingratidão! Muito obrigada pela sua presença e por mostrar o seu valor!

Apresentador: E antes de encerrar o nosso programa, pra fechar com chave de ouro eu não poderia deixar de conversar com eles, os irmãos gêmeos, intestino delgado e grosso!

(Intestino delgado e grosso entram)

Intestino delgado: Olá pessoal! Bom dia a todos!! Intestino grosso: Oi gente! Como vocês estão?

Apresentador: Vocês dois sempre juntinhos né? Muito bom ter vocês aqui conosco. Intestino delgado: Exatamente! Estamos sempre juntinhos, enquanto eu vou fazendo a maior parte da digestão dos alimentos minha irmã intestino grosso fica responsável por absorver a água e os nutrientes finais.

Intestino grosso: E não para por aí não viu? Além da absorção, eu também sou responsável pelo armazenamento e pela eliminação da massa fecal, que são eliminados depois com a ajuda de uns

colegas nossos, o reto e o ânus.

Apresentador: Muito interessante! Presumo que não seja uma tarefa tão simples de ser feita.

Intestino delgado: Certamente não, mas de todo modo, quando todos se ajudam tudo fica mais fácil não é mesmo?

Intestino grosso: Concordo plenamente! Sem nossos colegas já citados anteriormente nada disso seria possível.

Intestino delgado: É importante destacar o trabalho em conjunto de todos nós. Por exemplo, eu jamais seria capaz de fazer a absorção se não fosse o papel da boca para fazer o processo de digestão mecânica.

Apresentador: Com certeza! E a digestão química também né, o estômago, pâncreas que são bastante efetivos nesse processo.

Intestino grosso: Funcionamos em conjunto. É uma maravilha quando o organismo está funcionando de maneira adequada.

Apresentador: Bom gente, chegamos ao fim do nosso programa, mas eu gostaria de deixar claro o quanto eu amei fazer esse programa, amei a interação dos nossos convidados, sem contar das inúmeras informações que recebemos, hoje foi realmente um programa enriquecedor, gostaria de chamar todos os convidados aqui no palco, e pra finalizar o programa com chave de ouro, vamos a apresentação de uma banda fenomenal, com vocês os gastronejos

CORDEL

Que comer é muito bom isso não é novidade,
mas o que vem depois da feijoada será que você sabe?
Fazer a nossa nutrição cabe ao sistema digestório,
da mastigação à absorção, o seu papel é notório.

Na boca é onde tudo começa
Língua, glândulas e dentes
Quando você come a beça
Esses são os primeiros órgãos competentes

Diante do prato de arroz e feijoada
As glândulas fazem saliva com enzimas de montão
Depois que os dentes trituram tudo
A língua faz a deglutição

O estômago é a próxima parada
Pelo esôfago o bolo alimentar vai descendo
Até chegar na cárdia
com movimentos peristálticos acontecendo

Lá no estômago o ambiente é ácido
Onde fica guardado aquele mói de feijoada
Pra lidar com isso nós temos o suco gástrico
que inicia a digestão daquela comida arretada

Mas o que a gente não pode esquecer
É de alguns outros elementos
Que ainda no estômago
Fazem seu papel nos alimentos

São as enzimas e os hormônios
Que no meio de todo esse vai e vem
Fazem uma digestão parcial
E transformam o bolo alimentar também

Secretadas pelo pâncreas
Tem as lipases e as pepsinas
Que nesse balaio todo
Agem sobre gorduras e proteínas

E quem diria, num é?
Que depois daquele prato
Enquanto bate aquela moleza
Nosso corpo tá em plena ação

Seguindo por esse trajeto
Finalmente surge o intestino
E aquele que chamam de delgado
É o primeiro destino

Destino esse crucial
Que por meio da digestão e da absorção
Permite que o nosso corpo
Esteja sempre em movimentação

Mas pra falar desse órgão
É importante lembrar
Daquelas aulas de anatomia
Que vem sempre a nos salvar

Duodeno, jejuno e íleo
formam um labirinto
todos eles atuam na digestão
mas com papéis um pouquinho distintos

O duodeno é quem faz a recepção
E o pâncreas lhe manda enzimas
São elas que ajudam na absorção
Enquanto o bicarbonato neutraliza

Ajudando na absorção de água e nutrientes
No jejuno as vilosidades são importantes por demais
Tu num pode negar, é um serviço eficiente

Como na absorção de vitaminas e sais minerais

O íleo é a última parte do delgado
Ele também faz um tiquinho de absorção
E no meio daquele emaranhado
Com o intestino grosso ele faz a transição

O delgado pega tudo de interessante
E o que não é absorvido
para o intestino grosso segue adiante
ele vai tratar desse resíduo

Depois de reabsorver água e nutrientes
É nesse intestino que se forma o bolo fecal
Segue seu caminho pelo reto e o ânus
O que sobra não é tão legal

...

Que comer é muito bom
Todo mundo sabe disso
Mas quem fome já passou
Já esteve num precipício

Como dói a tal da fome
Ela acaba com um homi
Tira do mundo a esperança
Mastiga a alegria duma criança

Vivendo nesse pesadelo
Deixa o mundo num desassossego

Entonce alimente seu irmão
Com carinho e com pão

Pratique o amor e a partilha

E que nunca falte alimento
Na mesa de uma família

PARÓDIA

Vai se preparando, que eu vou te ensinar ciência
Se acha que eu não sei o que comeu na minha ausência
Você encheu o prato, eu vou ter que digerir
E eu já fiquei sabendo de outros órgãos por aí
Vou aumentar saliva, liberar enzima, triturar com os dentes e deglutir com a língua
E o bolo alimentar desce *cuá* movimentação
Do esôfago pro estômago, ele atravessa
Mas se você soubesse o que realmente me interessa
É saber como o estômago digere as proteínas se é com o ácido ou com a pepsina
quebra de dissacarídeos, lá no intestino tudo que eu preciso
é saber como ocorre o processo da absorção (da ab - soor - ção) dos nutrientes da alimentação
a bile feita pelo fígado, emulsiona os lipídios
tudo que eu preciso é saber como ocorre a quebra dos triglicerídeos oh-oh-oh, dos triglicerídeos
As vilosidades, com delicadeza
absorve os nutrientes — presentes na sua mesaaaa das células eles migram para a circulação
Eu sei que ta querendo acabar com essa conversa
Mas o intestino grosso é o que realmente interessa
É saber que lá ocorre a absorção de água pelas células absorptivas
e o bolo fecal vai indo, sendo expelido Tudo que eu preciso
é que você saiba o mecanismo da digestão dos nutrientes da alimentação
a bile feita pelo fígado, emulsiona os lipídios tudo que eu preciso
é que você conheça o mecanismo da digestão oh oh oh, e assim termina a digestão.

Tema 3 - Sistema Respiratório

Aguida Vitória Batista Andrade; Alice Ribeiro dos Santos Almeida; Ana Clara Queiroz de Souza; Andressa Mirelly Leite Rodrigues; Ana Luísa Macedo de Souza; Bruna Mendes Cajuhí; Bruno Santos Landim, Caroline de Alcântara Bonfim, Davi Bernardo Pereira de França, Elen Xavier do Nascimento, Gabriella Vieira de Lima, Hellen Alessandra Feitosa de Souza, Henrique Sátiro Gama e Silva, Jefferson da Silva Santos, Jéssica Nunes dos Santos, Júlia Angélica Ferreira Xavier, Laisa Santos Carvalho, Lívia Mayra Alencar Lima, Luisa Bessa Freire, Luana Beatriz Rocha da Silva, Orleans Gomes Ribeiro, Vanessa Costa Santos, Victor Hugo Silva Ribeiro do Valle, Vitor Matos Santana; Rosemary Luciane Mendes; Fabrício Souza Silva; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro e Braz José do Nascimento Júnior.

ROTEIRO DA PEÇA

“COVID-19, Cigarro e Sistema Respiratório”

Resumo:

A peça se trata de uma representação que busca apresentar aos espectadores dois quadros clínicos representativos de COVID-19. A peça é dirigida de forma descontraída, se dividindo em dois cenários, o primeiro aborda um casal que busca aconselhamento médico para sintomas pertinentes de febre. Ambos infectados com COVID-19. Os personagens dessa etapa são o Dr. Marcelo, médico caricato que busca representar uma comunicação muito direta e acessível para com seus pacientes, que se tratam de João, de 35 anos e que leva uma vida relativamente saudável, não possuindo comorbidades ou outros fatores de risco para o COVID-19; e sua esposa Ana, que embora não admita em primeiro momento, é tabagista, o que constitui um fator de risco a ser observado para o quadro da doença e de outros possíveis riscos associados ao sistema respiratório. Em outro momento da peça, os atores se configuram de vírus, pneumócitos e células de defesa, que são usados pelo Dr. Marcelo para representarem a batalha do organismo contra o vírus, demonstrando a maior dificuldade de pacientes portadores de comorbidades, como o tabagismo, de tratar a infecção. Após isso, a peça assume o papel de mostrar que há uma saída para os vícios, mostrada nos relatos de Ana de ter abandonado o fumo após ter se curado da doença, bem como incentivar a prática de atividades físicas, do cuidado com o sistema respiratório e a atenção para prevenção de infecções respiratórias.

Cena 1: Introdução

Abertura no hospital, onde o protagonista, um médico renomado, está estudando casos de pacientes com COVID-19 e suas comorbidades.

- Vai à frente para fazer a introdução-

-Dr. Marcelo:* Bom dia a todos. Hoje, vamos mergulhar na interação entre COVID-19 e a fisiologia do sistema respiratório.

-Dr. Marcelo:* Essa história é de um dia no meu pacato consultório no interior de Arapiraca.

Em um dia vazio me chegam dois pacientes que vão contar as suas histórias. Então vamos logo, sem demora.

Cena 2: Histórias Pessoais

- **João:*** Doutor, eu e minha esposa estamos aqui porque a situação tá braba, faz 5 dias que estamos só tossindo, eu estou aqui numa dor que só, quase que não chego nem aqui no consultório, com uma moleza danada.

Ana:* É isso mesmo doutor, eu não consigo mais nem sentir o gosto da comida, vou tomar um banho e fica me faltando ar, o que é isso doutor?

-Dr. Marcelo:* Eu já tenho uma suspeita, mas quanto aos hábitos de vocês, algum de vocês fuma, ou tem diabetes, pressão alta ou problemas cardíacos?

Ana:* Fumo não doutor, nem tenho nenhum desses problemas, meu marido também não tem nada disso.

João:* Deixe de mentira mulher, diga logo que tu fuma que nem uma chaminé, toda semana vai uma carteira de cigarro nesse vício da febre.

-Dr. Marcelo:* Pois pronto, sabendo disso, vou fazer um exame aqui com vocês rapidinho e depois a gente vai saber o que é e eu passo as orientações e o tratamento pra vocês:

João::* Vamos simbora. Médico então faz o PCR

espera de 15seg para o resultado

Médico pega papel com resultado do exame

-Dr. Marcelo:* Aqui gente o resultado do teste de vocês

Teste positivo para Covid-19

-Dr. Marcelo:* Então gente, eu fiz o teste aqui e deu positivo para covid-19 pros dois, é o seguinte, vocês provavelmente já conhecem a doença, mas não custa nada eu mostrar pra vocês como funciona...

Cena 3: A Conexão com o Sistema Respiratório

Na COVID-19, o vírus SARS-CoV-2 geralmente entra no corpo por meio das vias respiratórias, como nariz e boca. Imaginemos uma encenação:

-Dr. Marcelo:* O sistema respiratório é o campo dessa batalha. Onde esse vírus ataca os pulmões e como os hábitos que a gente tem podem tornar essa briga mais fácil ou mais difícil. Então acompanhem comigo como é essa história para pessoas com hábitos saudáveis.

Vírus chega no sistema respiratório (via boca e nariz) e anuncia sua chegada

-Vírus 1:* Agora é a hora do pulmão**

Na sequência o vírus deixa sua marca no material genético para que possa se replicar e prejudicar as células hospedeiras.

possível fala descrevendo brevemente o processo

O vírus passa a se replicar e consegue formar novas unidades:

-Vírus 1:* Agora sim, fazê logo uma família aqui nesse pulmão

Enquanto isso ocorre o vírus joga os papéis com unidades virais para que o público possa ver

-Célula imunológica 1:* tu tá vendo isso que eu to vendo? aquela célula alí não tá passando normal não!

-Célula imunológica 2:* e num é que é mesmo, bora pegar esse vírus sem-vergonha.

Briga entre as células de defesa e o vírus, empurra-empurra com o vírus sendo ágil e evitando parte da defesa.

Enquanto isso ocorre, as células do pulmão discutem o que está acontecendo.

-Pneumócito 1:* Ai que calor, dá nem pra trabalhar num calor desses.

-Pneumócito 2:* verdade meu vizinho, deve ser a tal da inflamação.

Ao fim de uma sequência implacável de brigas entre as células de defesa e o vírus, as células de defesa vencem e comemoram, causando o fim da inflamação.

-Pneumócito 2:* Ufa, inflamou, inflamou, mas no final deu tudo certo.*

-Dr. Marcelo:* O sofrimento é grande, mas a batalha contra os vírus é possível, mas clarooo, tudo é mais difícil quando as coisas que a gente faz não ajudam, não é mesmo dona Ana??

- Ana:* É doutor!!! Até a próxima consulta

*demonstração visual da ação do vírus em pessoas com o pulmão fragilizado (fumantes) Vírus chega no sistema respiratório (via boca e nariz) e anuncia sua chegada

***Vírus 2:** Eita que dessa vez achamos um pulmão bem fraquinho!!!

Na sequência o vírus deixa sua marca no material genético para que possa se replicar e prejudicar as células hospedeiras.

possível fala descrevendo brevemente o processo

-Vírus 2:*Já coloco meu material genético*

O vírus passa a se replicar e consegue formar novas unidades:

-Vírus:* Se no outro pulmão fizemos uma família, nesse aqui vai uma cidade inteira

enquanto isso ocorre o vírus joga os papéis com unidades virais para que o público possa ver

-Célula imunológica 1:* Olha só, se não é mais um vírus respiratório!!

-Célula imunológica 2:* e num é que é mesmo, bora pegar esse vírus sem-vergonha.

Briga entre as células de defesa e o vírus, empurra-empurra com o vírus sendo ágil e evitando parte da defesa.

Enquanto isso ocorre, as células do pulmão discutem o que está acontecendo.

-Pneumócito 1:* Meu Deus, que fraqueza é essa, já não basta inflamação toda vez que aparece uns intrusos desses!!

-Pneumócito 2:* É muita fraqueza!!!

Pneumócito 2 se joga morto no chão

Ao fim dessa cena o vírus consegue fugir das células de defesa e partir para os outros órgãos.

-Vírus 2:* Uma banda do pulmão já foi, falta mais um cadinho e já vou pro resto do corpo.

*Cena 4: Retorno

João:* Vamos simhora mulher, pra ver se estamos bem mesmo. Chegam no consultório...

-Dr. Marcelo:* Bom dia, como é que vocês estão? sejam bem-vindos

João:* Segui direitinho as coisas que o senhor receitou, minha mulher deu mais trabalho, fiquei muito preocupado com o que estava acontecendo.

Ana: Foi difícil doutor, mesmo tendo pegado esse negócio juntos, passei uma semana a mais numa situação muito difícil, doutor, achei mesmo que ia dessa pra melhor, ficando sem ar e não aguentando fazer nada, mas graças a Deus deu tudo certo.

-Dr. Marcelo:* Que bom saber que estão bem, agora é só continuar se cuidando, fazendo higiene correta, vacinas em dias e uso de máscaras que ficarão bem. Mas e a Sra. dona Ana tá dando jeito no cigarro?

Ana:* Tô sim doutor, depois de tudo que eu passei não quero mais nem triscar num negócio desse, faz mais de 2 semanas que não fumo mais e o pessoal da comunidade está me apoiando nessa luta.

-Dr. Marcelo:* que bom dona Ana, tem que se cuidar mesmo, quando a senhora estiver melhorando da situação de respirar é bom que vocês comecem a fazer exercícios físicos para melhorar a condição respiratória de vocês que dá tudo certo, o pulmão fica mais eficiente e sofre menos quando pegarem esse tipo de doença e reduz situações de cansaço extremo.

João:* Muito obrigado doutor, vamos nos cuidar que tudo nessa vida tem jeito. “Tchauzinho entre eles”

Dr. Marcelo vai à frente para falar

-Dr. Marcelo:* A prevenção é nossa maior arma. Cuidar da saúde é mais do que tratar doenças; é prezar pelo bom funcionamento fisiológico do corpo e garantir um futuro saudável.

PARÓDIA

Música de inspiração: Abertura Ben 10 (1º Temporada)

A história começou, quando um vírus esquisito.
Se espalhou pelo mundo, algo tão maldito.
Grudou na população, vindo lá do infinito,
É o COVID

Se acaso encontrá-lo, você vai se precaver,
Diante de seu rosto, máscara é o que há de ser.
Em distância social, como um superpoder,
É o COVID

Com medidas vai combater, contágios e vai vencer.
Ele não foge de cuidado ou dor, Mantenha-se seguro, seja onde for.
É o COVID

CORDEL

Certa vez meu professô, explicou muito animado:
Que no corpo humano, existe um sistema arretado
Era o tal do respiratório, que nos mantém acordado.
Nas ventas o ar é filtrado com destreza Passa pela faringe com muita delicadeza.

Segue para a laringe como um verso que ecoa,
O ar desce pra traquéia, como a água que entoa.
Os brônquios se ramificam, como rios no sertão,

Leva o ar para os pulmões, com muita determinação.

Nos pulmões, a festa é repleta,
Os alvéolos dançam numa folia completa.
Oxigênio e gás carbônico, numa troca sutil,
Fazem o corpo trabalhar como o sol no veranil.

Agora, arrepare minha gente, na história que vou contar,

Lá em 2019, um vírus veio nos arruinar
A china foi só o berço, mas logo deu-se a espalhar
Chegando aqui no Nordeste,
onde até o cabra da peste teve que se isolar

COVID, um vírus muito astuto
Invadiu pulmões e deixou muitos de luto
Seus sintomas variados: febre, tosse e cansaço,
Deixa o corpo enfraquecido, pior que um bagaço.

Se as coisas “piorá”, e a pneumonia chegar,
Os alvéolos que são pequenos sacos de ar,
Ficam cheios de líquido, causando muita aflição
E a respiração se torna uma luta, com muita aperreção.

No sertão do coronavírus, surge uma esperança,
A vacina da Covid, com saúde e segurança.
No peito do brasileiro, ecoa um clamor,
A ciência vence a luta, é o nosso labor.

Doutores e pesquisadores, num cordel de destreza,
Foram à labuta, com muita firmeza.
Em poções de laboratórios, na busca do alívio,
Contra a Covid traçaram, com sabedoria e ofício.

Em frascos e agulhas, um elixir transparece,

Proteção contra o vírus, o povo agradece.
Nas mãos dos profissionais, um gesto de amor,
Injetam esperança com eficiência e fervor.

Se você pensa que acabou, eu te conto ainda mais,
Tem outra coisa, que vai tirar sua paz.
É que existe um veneno, que com a fumaça te abraça,
E se tu ainda não sabe, ele também te despedaça.

Mas há quem, teimoso, não queira entender,
Que o cigarro é um vício que pode adoecer.
Enquanto o coronavírus faz sua dança,
O fumo agrava a saúde, causa dor e insegurança.

O sistema respiratório, um batalhador persistente,
Luta contra a COVID, como um guerreiro valente.
Mas o cigarro, como uma sombra a pairar,
Torna a luta mais árdua, difícil de superar.

É aí que a gente percebe
que foi tudo de repente, e aprende na lida
que o sentido da vida
é sempre seguir em frente.

Esse foi o nosso sufoco
Nos safamos por pouco
Estamos vacinados e de pé
E no final das contas, nem viramos jacaré.

Tema 4 - Benzodiazepínicos e Barbitúricos

Ana Beatriz dos Santos Silva; Anna Beatriz da Silva Lima; Bianca Araújo Dias; Camila Joyce dos Santos Xavier; Deborah Laurie Inácio da Silva Figueiredo; Érica Castro; Eula Paula Alves Lopes de Souza; Gabrielle Silva Martins; Jacqueline Ingrid dos Santos Batista; Jamires Raquel Amâncio de Souza; Júlia Rodrigues Marioto; Leiliane Oliveira Santos; Lisrayanne Caetano da Silva; Luana Nunes Novaes; Maria Alice Ramos Bezerra Sousa; Maria Carlina Alencar Miranda; Rita de Kassia Brito Sousa; Samyra Iolly Farias Barros; Thamires Carvalho Silva; Thamirys Nunes Cardoso; Rosemary Luciane Mendes; Fabrício Souza Silva; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro e Braz José do Nascimento Júnior.

ROTEIRO

PERSONAGENS:

1 Paciente

1 Médico(a)

5 Receptor GABA A 1 GABA

1 Cloreto

1 Benzodiazepínico

1 Barbitúrico

CORDEL – ABERTURA

O MUNDO DOS FÁRMACOS

No vasto mundo dos fármacos, um enredo se desvela,
Benzodiazepínicos e barbitúricos na janela.

De um lado, os benzodiazepínicos, serenos, tranquilos, tranquilizantes,
Do outro, os barbitúricos, em efeitos mais pungentes.

Os benzodiazepínicos, com sua ação suave e eficaz,
São calmantes e ansiolíticos, seu poder se faz.
Reduzem a ansiedade, relaxam e acalmam o viver,
Aliviam as tensões, como um doce acolher.

Mas os barbitúricos, senhores de efeitos diversos,
São sedativos e hipnóticos, com poderes controversos.

Profundos, adormecem, num sono profundo e extenso,
Mas seus riscos e efeitos requerem mais cuidado intenso.

Ambos têm seus usos, seu lugar e momento,
Na farmacologia, trazem alívio e alento.
Mas lembrando sempre, com atenção e sabedoria,
Seu manejo requer cautela, prudência e harmonia.

- PEÇA

MÉDICO: *Pode entrar!*

- Paciente entra no consultório -

MÉDICO: *Bom dia Julia! Como você está?*

PACIENTE: Bom dia doutora! Olha, não tô nada bem..

MÉDICO: *Me diz qual o problema.*

PACIENTE: Já tem 4 dias que não consigo dormir direito. Rolo pro lado da cama, rolo pro outro e não consigo dormir. Aquele remédio que a senhora me recomendou não tá dando certo.

MÉDICO: Ok, nós podemos mudar o medicamento para ajudar a senhora.. Olha, tenho 2 classes de medicamentos que são bastante úteis para ajudar nessa insônia da senhora, são benzodiazepínicos e barbitúricos.

PACIENTE: *Vixe doutora, que nomes difíceis.*

MÉDICO: Calma que eu vou explicar direitinho sobre como eles vão agir no sistema nervoso central da senhora.

- GABA, o BENZODIAZEPÍNICO e BARBITÚRICO entram em ação.

RECEPTOR GABA A: (formação do canal - 5 pessoas)

MÉDICO: O GABA é nosso principal neurotransmissor inibitório, é ele que faz com que nós não fiquemos sempre agitados. Ele vai se ligar a seus receptores. E é na ação do GABA que os benzodiazepínicos e os barbitúricos vão atuar.

BENZODIAZEPÍNICO: (procurando gaba a) para onde eu tenho que ir mesmo? por ali! Uhum, estarei me encaixando nesse sítio alostérico (ao chegar próximo ao canal).

BARBITÚRICO: Achei. Eu entro aqui (olhando para seu sítio alostérico).

BENZODIAZEPÍNICO: Com licença, mas eu já estou aqui para exercer minha função, que é potencializar a ação do GABA. Estou aqui para aumentar a entrada de cloreto para hiperpolarizar o neurônio.

BARBITÚRICO: Ora ora..., eu faço o mesmo! E ainda consigo bloquear os receptores excitatórios.

BENZODIAZEPÍNICO: E eu sou bem mais seguro porque só atuo na presença do GABA, além de aumentar a frequência de abertura deste canal. Eu dou conta de tudo, pode deixar.

BARBITÚRICO: Calma meu amigo benzo, eu consigo prolongar o tempo de abertura do canal e consigo deixar ela calminha.

BENZODIAZEPÍNICO: *Causar perturbação na cabeça dela não significa deixar ela calma.*

BARBITÚRICO: De fato eu posso causar diminuição da memória e atenção, modificar humor, provocar falta de coordenação motora, produzir perturbação da consciência, mas eu posso ajudar, dar um relaxada nela sabe?

Você não está me entendendo? Vou explicar de outra forma!

- BARBITÚRICO PARÓDIA

Barbitúrico (Fode bem - Felipe Amorim)

Composto z falou pra o benzo, benzo falou pra azapirona

Que contou que eu barbitúrico

Atormentava a cabeça dela

Que aqui a tratada é bruta

Na insônia não age bem Cal- man- te mau

Mas com carinho de benzen

Vou atuar no GABA A,

NMDA bloquear também Cal- man- te mau

Mas com carinho de benzen

Trato, trato bem Trato, trato bem Cal- man- te mau

BENZODIAZEPÍNICO: Esse showzinho para eu continuar sendo o de primeira escolha?! Tenho bom efeito terapêutico e baixo risco de toxicidade. Vou lhe mostrar o que é um show de verdade (beijinho no ombro)

- BENZODIAZEPÍNICO PARÓDIA

Benzodiazepínicos (Toca o trompete- Felipe Amorim)

Perdida não sabe o que vai escolher Sou benzo, nem sabe mas vou te dizer, Suas noites de insônia eu vou preencher

Eu sou maior e te digo o porquê, te digo o porquê

O que é que ela quer? O que é que ela quer? Oh novinha, o meu mecanismo

No sítio do benzo é de modular Uh, uh potencializou

A ligação do Gaba aumentou a afinidade com o receptor.

É isso que eu faço para vai vai, vai vai bhipeer-POLARIZAR

Sou dependente de GABA e meu sono eu vou melhorar. POLARIZAR

TOCA O TROMPETE VAI FABRÍCIO

(Demonstração do receptor GABA ao benzodiazepínico ligar-se ao sítio alostérico, neurotransmissor GABA se liga e há a entrada de cloreto para dentro da célula)

BENZODIAZEPÍNICO: *Podem entrar!*

- Consultório

MÉDICO: Para a sua insônia estarei prescrevendo um midazolam, um benzodiazepínico, são bem mais seguros, mas seu uso deve ser controlado e usaremos ele por um período bem curto, para evitar possível dependência, aí a senhora retorna aqui.

PACIENTE: Muito obrigada doutora! Espero que dessa vez funcione.

- CORDEL - ENCERRAMENTO

Ansiedade controlada, insônia mitigada
Sob orientação, a jornada é mais acertada
Na dosagem correta, e sempre monitorado
A serenidade se alcança e o perigo, então, é afastado

Sem abusos, sem desvios, na senda do cuidar
Benzodiazepínicos e barbitúricos, é preciso respeitar
A prescrição é a bússola, a sabedoria é o guiar
No uso consciente, a saúde há de florescer e prosperar.

Tema 5 - Sistema genital, IST's e gravidez não planejada

Alicia Andrade Leite; Ana Luiza da Silva Novais; Bruna Figueiredo Cardoso da Silva; Carlos Vinicius Felipe dos Santos; Débora Ferreira Bonfim Silva; Gabrielly Lima Pacheco; Hilario Manoel de Souza Neto; Ingrid Raquel Tenório da Silva Santos; Jamile Maria de Souza Tavares; Larissa Ketlen de Lima Araújo; Larissa Vitória; Livia Duarte Leite; Livia Gabriela Pereira Freire da Silva; Maíra de Oliveira Bispo; Maria Clara Carvalho de Souza; Monica Araújo Rodrigues; Natanael Bezerra da Silva; Rafaela Macedo Lira; Quécia Andrielle Santos Vieira; Rosemairy Luciane Mendes; Fabrício Souza Silva; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro e Braz José do Nascimento Júnior.

ROTEIRO

Sabemos que hoje nas redes sociais, as informações são facilmente difundidas, mas será que essa informação chega para todos?

Nos interiores Brasil afora o que vale é o conhecimento antigo, em muitos lugares, certas coisas são assuntos proibidos, educação sexual? Nem pensar, existem pessoas que nunca ouviram falar das infecções sexualmente transmissíveis, ainda mais em como se proteger delas, e é em um desses interiores que nossa história acontece...

CENA 1

SAÍDA DA ESCOLA

Judite encontra José na saída da escola e se falam rapidamente sobre a festinha que vai ter na pracinha da vila

-Psiu... Psiiiiiu, Judite

-Oi Zé! Tá fazendo o que aqui, criatura? Se alguém disser a painho que eu to aqui com tu ele te mata!

-Calma, só quero saber se tu vai pra praça mais tarde

-Oh Zé, e eu lá vou saber, se você me ver lá é porque eu fui

-Eita menina braba da mulesta

CENA 2

CASA DE JUDITE

Judite chega da escola, seus pais já se encontram a mesa, a mesma mente para seus pais dizendo que vai para a casa de uma colega

-Ô painho, o senhor deixa eu ir em Filó mais tarde?

-Ô menina, tu pensa que engana quem? Já tive sua idade, tu tá é de atrovio pra ir pra praça mais Filomena que eu sei

-Oxente, mas se eu pedisse pra ir, o senhor deixava?

-Dita, não minta pra seu pai não, a mentira acaba com a confiança. Pode deixar que mais tarde levo vocês lá na festa

-NÃO... A mãe de Filomena vai com a gente, pode deixar viu

-Então tá certo, já sabe, 22 horas em casa

Judite vai pra seu quarto pensativa por ter mentido para seu pai, porém, estava muito ansiosa para encontrar com José e sabia que seu pai não aceitaria o namoro, a diferença de idade é grande demais

CENA 3

FESTA

Judite chega na festa, de canto procura por José

José chega por detrás e lhe dá um susto pegando em sua cintura

- Eita morena cheirosa danada

-Oxe omi, e quer me matar é?

-Quero nada, se tu morrer eu morro também, bora ali que aqui tá cheio de gente

Judite e José saem de mãos dadas para um lugar mais reservado, os hormônios da adolescência gritam e os dois se envolvem .

Vozes do casal

-E não dá nada não é?

-Que nada Juzinha, só fazer xixi depois.

-Apois tá bom

CENA 4

PADARIA

No dia seguinte, indo comprar o pão, Manoel encontra a mãe de Filomena

-Opa Naurinha, como que foi lá com as meninas, deram muito trabalho?

-Ontem? Tá doido é, as meninas num se viram ontem não, Filomena tá é de castigo peguei ela de papinho com Zé Moço de Chico

-Não me diga isso não, Enaura, Judite ontem ME JUROU que ia sair mais você e Filomena pra praça

-Maneco do céu, eu tava ocupada, e já lhe disse que filó não arredou o pé de casa, vá atrás de saber, que eu não sei não.

CENA 5

CAFÉ DA MANHÃ

Judite senta a mesa com um sorrisinho, seu Manoel a olha desconfiado enquanto põe o café

-Que felicidade é essa, Judite? Sabe que eu vi dona Enaura hoje de manhã, fui igual um besta perguntar da festinha e descubro que você mentiu pra mim? Eu num lhe disse que a mentira acaba com a confiança?

-Painho, me entenda...

-Entendo nada, passe pra seu quarto, que agora é de casa pra escola, da escola pra casa, e já me dê logo esse celular, depois eu converso direito com você

Semanas depois, Judite se sente mal, mas acha que é tristeza por não poder ver seu amado

Um dia na escola decide comentar com as amigas que falam pra ela ir à farmácia ver o que tem

CENA 6

FARMÁCIA

Judite vai até a farmácia em busca de algo que acalme seu coração, lá chama logo a farmacêutica pro canto

-Ô Doutora eu to assim com um embrulho, sentindo um agouro, aí Filó e Vanda falaram que tu podia me ajudar

-Um embrulho como?

-Assim um negócio igual dá quando to no carro, ai eu to com as regras pra vim, mas pense que dói, dói e nada de aparecer

-Você já teve relações sexuais...

-XIIIIU fala baixo, mulher, já, mas eu fiz tudo direitinho, viu

-Então se protegeu com preservativos?

-Não, foi de pé num sabe, e aí depois eu já fui logo fazer o xixi

-Olhe, leve esse teste aqui, fica por conta, faça xixi nessa parte aqui, e se der dois risquinhos, quer dizer que você tá grávida, entende? Essa coisa de fazer de pé, fazer xixi, lavar, é tudo conversa, só não engravida se usar preservativo ou tomar contraceptivo, mas sobre isso nós falamos depois, faça esse teste e busque um posto de atendimento se der positivo

(Informações sobre contraceptivos e preservativos e seu trabalho de prevenção bem como sistema genital feminino).

CENA 7

QUARTO DE JUDITE

Judite aproveita que seus pais não estão em casa e chama José, que já chega assanhado

-Eu tava numa saudade danada de tu, Juzinha

-Zé, sei nem dizer isso... Eu acho que tu me engravidou

-Tá doida? Não, eu mesmo não, que se fosse fácil assim a Fi....

José vai abaixando o tom de voz enquanto Judite o olha com estranheza

-Rapaaaz, a mulher me deu aqui ó, que faz xixi nele e ele diz se tá ou não tá

-Pois cuide, vá logo fazer

José fica pensativo enquanto Judite vai ao banheiro

Com um teste de gravidez positivo nas mãos, Judite encara Zé

-Zé do céu a mulher disse que quando dá assim é grávida mesmo

-Não, pere, as vezes deu errado ai, num tem o que faz de sangue? Esse ai ta quebrado

Mãe de Judite chega em casa e estranha as vozes, vai direto pro quarto da filha

-Já cansei de lhe dizer que em minha casa omi não entra, minha filha cadê seu respeito, você ainda é moça, imagine se o povo inventa uma barriga pra você

Judite enche os olhos de lágrima e olha para teste em sua mão, o olhar de sua mãe segue o dela, ela põe as mãos no peito .

-Ditinha pelo amor de Deus minha filha! O que foi que ele te fez!!! Saia daqui seu safado, minha filhinha, ô meu pai.

-Não, eu vou ficar, se esse negócio tiver certo, é filho nosso e eu vou cuidar

-Cale a boca seu aproveitador.

Judite para de chorar.

-E agora mainha o que eu faço hein? As meninas disseram que não arrumava barriga se fosse de pé, esse negócio tá errado, tem que tá

Volta a chorar

Mãe dela com raiva

-E agora? E agora que você tem que ir falar pra o seu pai, que ele lhe leva num doutor, e você, José, assim que falar com Manoel rume pra casa e avise a Seu Chico que você vai se casar com Ditinha

Mãe de Judite começa a chorar

Será que o pai de Judite vai ser compreensivo? Será que seu amor incondicional vai aguentar esse mau passo da filha?

Judite passa a tarde toda andando de um lado pro outro, esperando a chegada de seu pai, José passa a tarde indo pro quintal comer acerola

Seu Manoel chega já por volta das 17:30, o dia foi corrido no curral

-O que inferno esse homem faz em minha casa? Cadê sua mãe?

-Pai, eu tenho que falar com o senhor, sente um pouco

O pai de Judite senta desconfiado no sofá, sua mãe vê toda a cena escondida

O nervosismo toma conta do ambiente, Judite sente seus dedos gelarem, procura os dedos de Zé para lhe aquecer, seu pai então suspira

-Sim, Judite, me diga logo o que diabo foi, que eu já to é agoniado, mas digo logo que tu tá nova pra casar

-Painho, eu vou dizer, perainda, deixa eu respirar

Judite vai pro centro da sala, respira fundo e começa a cantar.

([Verso 1])

No forró da vida, lá na festa de São João
 Dançando e rindo, coração bateu paixão
 A noite foi longa, e esqueci da proteção
 Agora acho que vem aí uma canção
 Sei que fiz errado, não fique desapontado
 Eu tô tão encrencada
 Peço que fique ao meu lado

[REFRÃO]

Eu me empolguei e esqueci da proteção
 Eu me empolguei e esqueci da proteção

Pai lá vou eu lhe falar a verdade
Acho que a cegonha já fez sua vontade

E Nesse xote pai eu quero sua amizade
Embucheí pai, vê se tem piedade

Eu me empolguei e esqueci da proteção
Eu me empolguei e esqueci da proteção

[Verso 2]

Eu sei que erreí, que desapontei
Mas nesse xote quero que me compreenda

A vida dá voltas o destino é quem faz
E nessa dança, uma vida se faz

[REFRÃO]

Eu me empolguei e esqueci da proteção
Eu me empolguei e esqueci da proteção)

Durante a música o pai de Judite chora e balança negativamente com a cabeça

No fim da música Judite olha pro pai

-Ô painho num me mande embora não, pelamor de Deus

-Judite, o tanto que eu te avisei, o tanto que eu cuidei de você, minha filha, minha única filha, pra você me dar uma decepção dessas... Mas tu ainda é meu sangue, minha Ditinha...

Manoel fica sério

-Mas minha filha, eu soube que esse caba safado tava de conversa com aquela sua amiga

-Oxe, zé, que conversa é essa? Tu disse que me amava, que ia casar mais eu, seu bode veio safado,

cachorro, descarado

Judite bate em José com uma almofada

-Calma, minha Juzinha não é bem assim, eu amo mesmo só você, é tu nunca sai mais eu, a Vanda pode ir na sorveteria, mas oia, vem nosso minino aí, eu não quero mais ela, é só nois.

Ele tenta se esquivar de apanhar

-Mas eu falei com Naurinha, mãe de Filomena, você andou pelo terreno de Virgílio também? SAIA DE MINHA CASA e avise seu pai que eu vou lá.

Judite senta no sofá chorando e sua mãe vai lhe amparar

CENA 8

UBS DA VILA

Passado alguns dias, a mãe de Judite a leva à UBS para que a filha inicie o pré natal

JUDITE, pode entrar (A secretária chama, sua mãe e ela entram)

-Olá, Judite. Me chamo Karine, e gostaria de saber o que a traz aqui hoje?

(Judite fica acanhada)

-Oh Dotôra, mode minha fia embuxou, ela pensou que não emprenhava assim ligeiro, Mentiu pro pai dela, dizendo que ia ficar na casa da amiga e ganhou isso.

-Entendo, mas vem um bebê por aí, hoje eu vou passar alguns exames para você, pra gente ver se está tudo certo com você e o seu filho, tá certo Judite? (concorda com a cabeça) e o papai, não veio hoje?

- Aquele safado emprenhou eu e tava amolegando com minhas amigas, mas nós vai casar, ele tá viajando só, foi pra capital.

-Ah, parabéns. Então, eu vou querer que ele faça esses exames aqui também, tá? Vou precisar que

você deite ali pra dar uma olhada, você tá se sentindo bem?

-Não, só os embrulho mesmo, mas e esses exames é por causa do que que ele tem que fazer?

-São exames para ver se há alguma infecção sexualmente transmissível, você sabe o que é isso?

-Sei sim, a moça da farmácia disse

(Música de fundo enquanto a médica realiza testes rápidos)

-Judite, infelizmente seu teste deu positivo para uma IST

-Como é?

*Num consultório distante, onde a tristeza sente-se forte, um médico sábio, em versos, canta a sorte.
A tricomoníase, um tema a abordar, no cordel da saúde, vamos elucidar.*

("Ora, no corpo da dama, a trichomonas dança,
Causando alvoroço, uma verdadeira lança.
Coceira e ardência, sintomas a aflorar,
A tricomoníase, é hora de desvendar.

No consultório, a sabedoria é a luz,
Examinando a dama, sem nenhum refuz.
O microscópio revela o intruso danoso,
Trichomonas presente, o diagnóstico famoso.

Não tema, nobre dama, a cura é presente,
Antibióticos em mãos, um tratamento decente.
Na prevenção, a higiene é a aliada forte,
Evitando doenças indesejadas, no corpo que suporte.

Com a cruel tricomoníase, a lição é clara,
Consulte o médico, pois ele dispara

Com sabedoria, tratamento na medida,
Na dança da saúde, recuperação garantida.")

Quantas vezes um coração pode ser partido pela mesma pessoa? Judite descobriu ao longo da gravidez outras fugas de seu amado, todos os dias ia à casa de sua família ver se ele havia retornado, mas a resposta era a mesma, até o dia que descobriu que seus pais foram com ele, José ia casar na capital. Com seu tratamento seguindo, Judite era visita constante a UBS da vila, tinha receio pela saúde do seu bebê, e com o nervoso com a notícia vieram as primeiras dores.

-Mainha, tá doendo muito, eu não aguento mais não

-Calme Dita, seu pai já foi chamar dona Carmen, ela trouxe você e agora vai trazer seu bebê.

Ditinha anda pela sala vagarosamente, Carmem logo chega com um sorriso que acolhia como abraço, seus pais dão espaço pra que a parteira e Judite tragam ao mundo seu neto

-Oê sabe mesmo fazer isso?

-Sei sim, o parto é quase uma dança, venha cá, deixe eu guiar você

(Dança)

O bebê, apesar de pequeno, nasce bem, Judite agora conhece o amor de mãe, e sabe que dali pra frente, tudo na vida dela vai ser por seu filho...

RELATÓRIO

Com o tema definido, foi formado o grupo com 18 integrantes, foi decidido em comum acordo dividir a equipe para que ninguém fosse sobrecarregado, surgiram então 3 subgrupos com 6 membros cada, houve também o intercâmbio de membros, com o exemplo de membros do coral na atuação.

Houve 4 reuniões, sendo 3 presenciais, nos encontros foi definido o que cada membro faria, apesar dos atrasos de alguns, houve acordo na delegação de funções e auxílio na aquisição de itens para cenário e caracterização.

A reunião para criação de roteiro não foi considerada obrigatória, por ter ocorrido em horário de aula, ela contou com integrantes do teatro e da música.

TEATRO

O roteiro foi montado majoritariamente pelas integrantes Débora, Gabrielly e Raquel (Música), todos os integrantes do teatro participaram ativamente das adaptações de roteiro, se dispuseram a improvisar em determinados momentos para dar naturalidade ao trabalho, auxiliaram também na montagem do cenário.

Por haver poucos integrantes na atuação, foi preciso que membros da dança participassem da peça.

A montagem de roteiro aconteceu sem intercorrências.

CORDEL

O subgrupo do cordel teve como participantes Ana Luiza, Carlos Vinicius, Jamile, Lívia Duarte, Lívia Gabriella e Mônica. Nos reunimos para criação do cordel, onde a participante Lívia D. deu início a criação do cordel e os demais participantes opinaram no que precisaria modificar ou acrescentar.

Alguns dos participantes do cordel também fizeram parte da atuação do teatro. Os estrofes do cordel retratam a descoberta da IST tricomoníase na personagem Judite, que contraiu a infecção após ter relação sexual sem preservativo.

Como o cordel faz parte da história retratada no teatro, a personagem da médica é quem cita o cordel ao longo da apresentação.

MÚSICA

A música teve como integrantes, Alicia Andrade, Bruna Cardoso, Larissa Ketlen, Maria Clara Carvalho, Maira Bispo, Natanael, Rafaela e Ingrid Raquel. Nos reunimos ao longo das semanas, onde a participante Raquel, deu início a criação da paródia (música), aprimorando o tema, juntamente aos outros integrantes.

Desse modo, a música retrata o impacto da gravidez na adolescência na vida da personagem

Judite, bem como da sua família. Alguns integrantes da música também mostram o seu talento no teatro, dando ainda mais ênfase na gravidez não planejada e ISTs.

ATAS DE REUNIÃO

Reunião 1 (Não obrigatória)

1. Débora Ferreira Bonfim Silva - Teatro/Dança
2. Gabrielly Lima Pacheco - Teatro
3. Ingrid Raquel Tenório da Silva Santos - Música/Teatro

Reunião 1

1. Bruna Figueiredo Cardoso da Silva - Teatro
2. Débora Ferreira Bonfim Silva - Teatro/Dança
3. Gabrielly Lima Pacheco - Teatro
4. Ingrid Raquel Tenório da Silva Santos - Música/Teatro
5. Larissa Ketlen de Lima Araujo - Música
6. Maria Clara Carvalho de Souza - Música
7. Monica Araujo Rodrigues - Cordel
8. Natanael Bezerra da Silva - Música
9. Quécia Andrielle Santos Vieira - Teatro

Reunião 2

1. Alicia Andrade Leite - Música
2. Bruna Figueiredo Cardoso da Silva - Teatro
3. Carlos Vinicius Felipe dos Santos - Cordel/Música
4. Débora Ferreira Bonfim Silva - Teatro/Dança
5. Larissa Ketlen de Lima Araujo - Música
6. Livia Duarte Leite - Cordel
7. Livia Gabriela Pereira Freire da Silva - Cordel/Narração
8. Maíra De Oliveira Bispo - Música/Dança
9. Maria Clara Carvalho de Souza - Música

10. Natanael Bezerra da Silva - Música

11. Rafaela Macedo Lira - Música

Reunião 3 (On-line)

1. Débora Ferreira Bonfim Silva - Teatro/Dança
2. Gabrielly Lima Pacheco - Teatro
3. Hilario Manoel de Souza Neto- Teatro
4. Ingrid Raquel Tenório da Silva Santos - Música/Teatro
5. Maíra De Oliveira Bispo - Música/Dança
6. Maria Clara Carvalho de Souza - Música
7. Natanael Bezerra da Silva - Música

Reunião 4

1. Alicia Andrade Leite - Música
2. Ana Luiza da Silva Novais - Cordel
3. Bruna Figueiredo Cardoso da Silva - Teatro
4. Carlos Vinicius Felipe dos Santos - Cordel
5. Débora Ferreira Bonfim Silva - Teatro/Dança
6. Gabrielly Lima Pacheco - Teatro
7. Hilario Manoel de Souza Neto- Teatro
8. Ingrid Raquel Tenório da Silva Santos - Música/Teatro
9. Larissa Ketlen de Lima Araujo - Música
10. Livia Duarte Leite - Cordel
11. Livia Gabriela Pereira Freire da Silva - Cordel/Narração
12. Maíra De Oliveira Bispo - Música/Dança
13. Maria Clara Carvalho de Souza - Música
14. Monica Araujo Rodrigues - Cordel
15. Natanael Bezerra da Silva - Música
16. Rafaela Macedo Lira - Música
17. Quécia Andrielle Santos Vieira - Teatro

Os integrantes do grupo de cordel foram dispensados das reuniões, pois apenas uma pessoa ficou

responsável pela leitura, portanto, não havia a necessidade do deslocamento de todos para as reuniões. Hilario Manoel precisou se ausentar por motivos médicos.

AGRADECIMENTOS

Dedicamos nossos agradecimentos ao professor Braz José pela oportunidade de conhecer melhor sobre a anatomia e embriologia humana, bem como por nos auxiliar em nossa humanização no âmbito profissional, o Farmacodrama é um evento essencial na vida acadêmica do corpo discente de farmácia.

Tema 6 - Sistema Musculoesquelético e drogas que aumentam o desempenho esportivo

Ádila Silva Santos; Ana Luiza Hollanda Tavares; Anna Alice Moreira Sombra; Camilly Victória da Mota Silva; Caroline Carvalho de Moraes; Eduarda Cavalcante do Amorim; Érik Diógene Carvalho Coelho; Kaique Mateus Azevedo Dourado; Lara Kallyna Teles Cardoso; Liliane da Silva; Márcio Felipe Coelho Amorim, Maria Elvira Rodrigues de Albuquerque; Maria Fernanda Lima Tumelero; Maria Izabel Macedo Amorim; Natália de Souza Silva; Pablo Neruda Marques do Nascimento Filho; Raíra da Silva Gomes; Rosemary Luciane Mendes; Fabrício Souza Silva; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro e Braz José do Nascimento Júnior.

CORDEL:

Cordelista: Maria Elvira Rodrigues de Albuquerque.

Declamadora (Marisa Bessa): Maria Izabel Macedo Amorim.

Design: Ana Luiza Hollanda Tavares.

PARÓDIA:

Compositores: Lara Kallyna Teles Cardoso, Liliane da Silva e Pablo Neruda Marques do Nascimento Filho.

TEATRO – Estilo *Talk Show*.

Roteiristas: Camilly Victória da Mota Silva, Eduarda Cavalcante do Amorim, Kaique Mateus Azevedo Dourado, Maria Izabel Macedo Amorim e Pablo Neruda Marques do Nascimento Filho.

Design (logotipo): Maria Izabel Macedo Amorim.

Apresentadoras (Thaís Bittencourt; Adriana Lacerda): Ádila Silva Santos e Lara Kallyna Teles Cardoso.

Farmacêutico (Demétrio Rezende): Érik Diógene Carvalho Coelho.

Médica (Graciane Anabol): Maria Fernanda Lima Tumelero.

Profissional de Ed. Física (Nalu Góes): Ana Luiza Hollanda Tavares.

Repórter (Camila Borges): Caroline Carvalho de Moraes.

Entrevistadas (Anna; Márcio; Liliane): Anna Alice Moreira Sombra, Márcio Felipe Coelho Amorim, Liliane da Silva.

Menina da plaquinha - Natália de Souza Silva.

Fábio Grandão (personagem fictício): Kaique Mateus Azevedo Dourado.

Ester Mulante (personagem fictício): Raíra da Silva Gomes.

ABERTURA

Thaís Bittencourt - Bom dia! O Farmantástico de hoje irá abordar o uso de drogas estimulantes que aumentam o desempenho esportivo e seus efeitos no sistema musculoesquelético.

Adriana Lacerda – Este é um assunto muito debatido entre os praticantes de esportes físicos e por conta das consequências na saúde, ganhou notoriedade nas últimas semanas, após o caso do famoso nadador Fábio Grandão.

Thaís Bittencourt - Em decorrência disso, outros casos como o da ciclista Ester Mulante vieram à tona. Por isso, convidamos especialistas para tratar desse assunto e esclarecer algumas das dúvidas da população.

Adriana Lacerda – Para introdução do tema, teremos a participação especial de Marisa Bessa, declamando o cordel “Na Trilha do Cangaço: Lampião e a sua sina com estimulantes”. O Farmantástico está começando.

Moça da plaquinha – (*Aplausos!*)

Marisa Bessa – **cordel**

No meio do nordeste tava Lampião,

Junto a Maria Bonita,

Vivia no sertão,

A seca era forte,

E o sol queimava o chão,

Num cenário árido e quente

Cabra macho e arretado,

Lampião era famoso,

Causava medo por todo lado,

Conhecido como líder orgulhoso,

Ficou logo assustado,

Meio fraco e desgostoso.

Morando no meio do mato,

Não sabia o que fazer,

Sem saber pra onde correr,

Ficou desanimado,

Um remédio já tinha visto,

E decidiu logo tomar algo.

Em cima do seu cavalo saiu do cangaço,
Partiu pra Serra Talhada,
Na farmácia fez um arregaço,
Queria um estimulante,
Porque ninguém era de aço,
Veio um profissional competente
E aplicou logo nos seu braço.

O rei do cangaço, forte e destemido,
Tinha um bom sistema musculoesquelético,
Mas em drogas proibidas acabou perdido
Para ser novamente respeitado sem nenhum sintético,
Encontrar um novo caminho tem sido o seu fado,
Que a cada novo passo, se afunila um bucado.

Dias depois, com o coração acelerado
Chamou o médico da cidade
Se sentindo enfadado
Com risco de infarto, mas na verdade
Seu fim tava marcado
Da caatinga ao cerrado
O eco da despedida pairava pelo ar

Pelos rincões nordestinos
Estava lampião a sofrer
As consequências eram fortes
Sabia que ia morrer
No começo, prometia e cumpria
Porém deixou de satisfazer
Os rins que eram filtradores valentes
estavam a perecer

Logo Maria Bonita viúva estaria,

Virgulino desgastou os ossos,
 Ficaram sem morfologia,
 Seu destino já sabia,
 O sertão sem o rei ficaria,
 E muitos, a partir dali, as drogas evitariam.

Drogas estimulantes acabam com a vida
 A de lampião não acabou assim
 Mas permite contar a história de uma forma divertida
 Para que sua gravidade
 Seja por todos percebida
 O rei da caatinga se revira no túmulo
 Pois sua cabeça foi arrancada
 Mas se fosse por causa de drogas
 Com vergonha até hoje ele estava.

Thaís Bittencourt – Obrigada por ter aceitado nosso convite, Bessa. Até a próxima.

Moça da plaquinha – *(Aplausos!)*

1º PARTE

Thaís Bittencourt - Para darmos continuidade, vamos chamar o nosso primeiro convidado: o Dr. em toxicologia, Demétrio Rezende, formado em Farmácia pela UNIVASF.

(Demétrio entra em cena e senta-se)

Thaís Bittencourt - Bom dia, Dr. Demétrio. Poderia nos falar um pouco sobre o doping?

Demétrio Rezende – Bom dia, pessoal, bom dia meninas! Obrigado pelo convite. É uma honra. Bom Thaís, ao contrário do que muitos pensam, o doping não é um fármaco específico, e sim a ação de usar determinadas drogas que melhoram o desempenho esportivo. A ingestão desse tipo de substância além de prejudicar a saúde física, dá ao atleta uma vantagem injusta em relação aos outros competidores. Nós temos a Agência Mundial Antidoping (AMA) que é a organização responsável por definir as regras e combater o doping no esporte, por meio da realização do exame antidoping.

Thaís Bittencourt – Que explicação esclarecedora, doutor! Mas ainda sim surgiram dúvidas na plateia e nossa repórter Camila Borges já está lá para trazê-las para a gente. Bom dia Camila! É com você.

Camila Borges – Oi gente! Bom dia. Estou aqui com a?

Liliane – Liliane.

Camila Borges – Então, Liliane, qual a sua pergunta?

Liliane – Como é realizado o exame do teste do antidoping?

Demétrio Rezende - O exame antidoping é feito a partir da coleta de amostras de material biológico do atleta em questão. Essas amostras podem ser de sangue ou urina. Elas sempre vão ser duplicadas, uma para o primeiro teste e a segunda para confirmação caso o exame dê positivo. Em atletas adultos, eles podem decidir se vão ter um representante legal ou não e sempre com aviso prévio. Já no caso de atletas menores de idade, precisam ter a permissão do atleta e de seus responsáveis, e obrigatoriamente deve haver a presença de um representante.

Camila Borges – Agora, estou aqui com a...

Anna – Anna.

Camila Borges – Qual sua dúvida, Anna?

Anna – Quais são as substâncias mais comuns no doping?

Demétrio Rezende – Anabolizantes. Sejam esteróides ou beta bloqueadores. Os esteróides são as drogas que simulam hormônios, como a testosterona. Os betabloqueadores são drogas que fazem os batimentos cardíacos diminuírem, para manter a coordenação motora, por exemplo. Também temos os estimulantes, substâncias que fazem com que o organismo se excite e altere o metabolismo, como a cocaína e a cafeína. Antes que me perguntem, sim, o atleta pode tomar café, mas para a substância, existe uma quantidade máxima no organismo. Os analgésicos são as substâncias que amenizam ou até anulam a dor. Essas drogas são por exemplo a morfina e a heroína. Os diuréticos são usados para redução de peso, já que são substâncias que eliminam líquidos e inchaço do corpo, e são especialmente proibidas quando a via de administração é intravenosa.

Thaís Bittencourt – Muito obrigada, por sua participação. Foi um prazer te receber.

Demétrio Rezende - Obrigado vocês por me receberem!

(Demétrio continua sentado, assistindo aos outros convidados)

Thaís Bittencourt – Passo agora a palavra agora para Adriana Lacerda.

2º PARTE

Adriana Lacerda – Como nosso próximo convidado, nós chamamos a professora e educadora física Nalu Góes, que nos trará mais informações sobre o impacto do doping no esporte.

(Nalu entra em cena e senta-se)

Nalu Góes – Bom dia, gente! Bom dia, telespectadores!

Adriana Lacerda – Então Nalu, não poderíamos ter essa conversa sobre estimulantes sem citar o caso do brasileiro Vitor Belfort que, literalmente, mudou as regras do UFC. Para aqueles que não

lembram, em 2014 o ex-campeão de UFC Vitor Belfort foi pego no exame antidoping ao apresentar níveis acima dos normais de Testosterona. Na época, o atleta fazia terapia de reposição hormonal com TRT, que até então era permitida pela comissão do UFC para aqueles que tinham justificativas médicas para o uso. Depois disso, esse medicamento foi proibido. Agora, professora Góes, poderia nos explicar um pouco sobre esse caso? O porquê dessa mudança.

Nalu Góes - Então, primeiramente a testosterona é um hormônio que está muito envolvido no desenvolvimento do volume e da força muscular, levando a um físico “aesthetic”. O que acontece é que todos os homens, atletas ou não, podem vir a apresentar deficiência hormonal de testosterona causada pela idade ou por hipogonadismo, que é o mal funcionamento das gônadas responsáveis por produzir esse hormônio, como foi o caso de Victor. Essa deficiência gera, entre outras coisas, a fadiga e a fraqueza muscular, além da perda de massa magra e o ganho de gordura. Na vida de um atleta esses fatores são grandes impeditivos. O que aconteceu foi que, diferente dos outros esportes que já proibiram a reposição desse hormônio, o UFC acreditava que era justo que aqueles com essa baixa hormonal pudessem fazer a reposição para se equiparar aos demais. Depois do caso de Victor, onde em um dos exames antidopings ele apresentou um nível de testosterona acima daqueles que não faziam a reposição, o TRT, que seria a testosterona sintética, entrou no rol dos “sucos” proibidos pela comissão.

Adriana Lacerda - Temos alguma dúvida na plateia, Camila?

Camila Borges - Temos sim, Adriana. Tô aqui com...

(Alguém da plateia) - (nome da pessoa)

Camila Borges - Então (nome da pessoa), qual sua pergunta?

(Alguém da plateia) - É comum o uso dessas drogas que ajudam no desempenho e na estética física entre os estudantes nessa área de Educação física?

Nalu Góes - Sim, isso já vem sendo observado há algum tempo e como prova disso existem várias pesquisas sobre a utilização dos EAA, “AKA” esteróides anabólicos androgênicos. Um estudo publicado este ano por pesquisadores da Universidade do Estado do Pará, mostrou que de 117 pesquisados (alunos e professores de educação física que atuam em academias) 32% utilizam ou já haviam utilizado algum desses esteróides. Sendo a Durateston, Deca-Durabolin, oxandrolona e winstrol os mais citados por eles. E quando foi perguntado o motivo do uso, a maioria disse que era para conseguir um físico “aesthetic”. O artigo não fala sobre a procedência das drogas, mas com certeza pode se dizer que alguns (para não generalizar) eram obtidos de maneira ilegal, o que de fato é preocupante, pois a utilização indevida e sem acompanhamento desses esteroides pode acarretar diversos problemas graves a saúde e até mesmo a morte.

Adriana Lacerda – Agradeço por sua participação, Nalu. A sua entrevista foi muito esclarecedora.

Nalu Góes – Eu que agradeço! E lembrem-se kids, vocês não são o Cris Bumbsted, “AKA Cbum”, não se rendam ao “sucó”, fiquem naturais.

(Nalu continua sentada, assistindo aos outros convidados)

Adriana Lacerda – Em seguida, vamos chamar os nossos atletas convidados e a nossa especialista Dra Graciane Anabol, para conversarmos sobre os efeitos das drogas usadas no doping, no sistema musculoesquelético.

(Entram os atletas e a Dra. Graciane)

Adriana Lacerda – Bom dia galera! É um prazer tê-los aqui. Antes de tudo, vamos conhecer um pouco da história de vocês dois e passamos a palavra para a doutora, ok?

3ª PARTE

Thaís Bittencourt – Então, para quem não conhece, esta é Ester Mulante, ciclista muito talentosa de 29 anos que fazia uso de dopagem sanguínea, um tipo de doping. Ester, Você pode falar como tudo aconteceu pra gente?

Ester Mulante - Claro que sim Thais! Fui pega nos Jogos Olímpicos de Tóquio acabei sendo banida e não pude competir. Hoje eu me arrependo, não apenas por ter perdido uma grande oportunidade como as olimpíadas, mas também pelas complicações que passei por fazer o uso sem acompanhamento especializado desse tipo de droga. E não para por aí, além do banimento, eu também desenvolvi uma embolia pulmonar que quase me matou.

Adriana Lacerda – Nossa Ester, que situação! Deve ter sido difícil para você, né? como você lidou com toda essa situação?

Ester Mulante - Bom, eu me arrependo muito do que fiz, gostaria muito de trazer uma medalha que acabei não medindo as consequências, tentei continuar com o esporte mesmo que sem participar de grandes competições, mas a doença me deixou algum tempo afastada. Achei que não ia conseguir sobreviver, mas hoje estou aqui para falar, e mostrar os riscos desses estimulantes para finalidades incorretas. Posso dizer com propriedade que não vale a pena, nenhuma medalha ou título vale a sua saúde e a sua reputação, é melhor que ganhe de forma honesta e legal, sem comprometer sua saúde.

Thaís Bittencourt – Obrigado pelo seu relato Ester! Vamos falar agora sobre o caso mais recente, que foi o de Fábio Grandão. Para quem não o conhece ele é um ex-nadador competidor das olimpíadas de 28 anos, que, e vinha sendo destaque ao longo dos anos. Fábio, conta pra gente como tudo aconteceu?

Fábio Grandão - Claro, Thais! Primeiro, bom dia a vocês, bom dia ao pessoal de casa. Eu vinha de uma sequência de vitórias limpas, porém deixei a ambição afetar minha carreira. Tive uma lesão grave no tendão do bíceps, por buscar excessivamente novos recordes, conheci um lado perigoso que afetou

drasticamente a minha carreira. iniciei o uso de drogas que diminuem a fadiga e aumentavam meu rendimento, me superando a cada competição, até que nas últimas semanas fui vítima de uma ruptura do tendão do bíceps e um infarto durante uma competição. No meu tratamento tudo veio à tona e sim, eu usei Nandrolona.

Adriana Lacerda – Nossa, é realmente de muita coragem assumir esse erro Fábio. Mas, o que te levou a fazer isso?

Fábio Grandão – Ah, então... eu cresci em uma família humilde, onde vi de perto o incansável esforço da minha mãe, uma mulher solteira, que dedicou sua vida para proporcionar um futuro melhor para mim. No início, meu amor pela natação era a única força que impulsionava meus esforços. Entretanto, à medida que a saúde frágil da minha mãe demandava cuidados crescentes, senti a pressão de alcançar resultados extraordinários. Foi nesse cenário desafiador que influências vindas de empresários e colegas atletas começaram a me persuadir a considerar o uso de anabolizantes como um meio de aprimorar meu desempenho atlético. Apesar de estar plenamente ciente dos riscos envolvidos, persistir nessa decisão, movido pela necessidade de proporcionar uma vida mais confortável à minha mãe. Importante salientar que atletas como eu muitas vezes são impulsionados pela intensa competição e pelo desejo profundo de superação. Agora, com uma perspectiva mais madura, compreendo a vital importância de promover práticas esportivas éticas e saudáveis, visando o sucesso de maneira segura e dentro dos limites estabelecidos, prezando a integridade esportiva e a preservação da saúde em longo prazo.

Thaís Bittencourt – Que lindo! Independente de tudo estamos aqui torcendo por você, meu querido. Então doutora, existe alguma explicação médica para a reincidência da lesão e o infarto? Tem alguma relação com o uso da droga?

Graciane Anabol - Sim, com certeza. Drogas como os anabolizantes aumentam a pressão arterial, o que causa mudanças no sistema cardiovascular. A reincidência da lesão pode ter sido causada por treinos intensos, na busca de ganho rápido de massa e força muscular.

Adriana Lacerda - Soube que há perguntas, então, voltamos agora com a Camila Borges.

Camila Borges – Sim, Adriano. Diante do depoimento dos atletas e da nossa especialista, surgiram muitas dúvidas na nossa plateia. Primeiro, estamos aqui com o?

Márcio - Márcio.

Camila Borges – Qual sua pergunta, Márcio?

Márcio - Os anabolizantes são um tipo de Doping? E como ele poderia afetar o sistema musculoesquelético do usuário?

Graciane Anabol – Os anabolizantes são um tipo de doping sim, principalmente ao relacioná-los às competições esportivas. Os mesmos promovem crescimento muscular e melhoram o desempenho

atlético, mas os efeitos colaterais tornam o uso proibido, pois afetam a saúde e, apesar das vantagens e desvantagens, as desvantagens ganham. A agência mundial antidoping proíbe o uso de anabolizantes e realiza testes em atletas para detectá-los. Eles afetam o sistema musculoesquelético aumentando a síntese de proteínas musculares, permitindo que os músculos cresçam de forma mais rápida. Retém nitrogênio no músculo, o que auxilia também no crescimento do mesmo. Estimulam a produção de células vermelhas no sangue, aumentando o transporte de oxigênio, o que auxilia diretamente na resistência durante exercícios.

Camila Borges – Estou aqui com (pergunta o nome da pessoa) ...

(Alguém da plateia) - ...

Camila Borges - Então (nome da pessoa), qual sua pergunta?

(Alguém da plateia) - Em relação ao caso da Ester. O que são substâncias estimulantes exatamente?

Graciane Anabol - Sabia que você provavelmente utiliza substâncias estimulantes diariamente?

(Alguém da plateia) – Não, como assim?

Graciane Anabol - As substâncias estimulantes são substâncias químicas que têm capacidade de aumentar a atividade do sistema nervoso central, resultando em um aumento temporário no estado de alerta, energia e concentração. Essas substâncias podem ser encontradas em anfetaminas, metilfenidato (usado em medicamentos para o TDAH), nicotina, e até mesmo no café, muito consumido diariamente pela população brasileira. A cafeína atua bloqueando a ação da adenosina, um neurotransmissor que promove o sono e o relaxamento. O uso excessivo da cafeína pode levar a efeitos colaterais, como insônia, nervosismo, aumento da frequência cardíaca e dependência.

Adriana Lacerda - Muito obrigada, doutora. Agradeço também a todos os nossos convidados e a plateia.

Thaís Lacerda - Estamos encerrando mais um Farmantástico. Para finalizar o programa, nada melhor do que uma música.

Adriana Lacerda - Convido a todos os nossos colaboradores a subirem ao palco e cantarmos juntamente com a plateia a música “Bomba”.

FINALIZAÇÃO: PARÓDIA (TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO)

Pra melhorar o desempenho

(penho)

Pra ficar mais forte

(forte)

Mais resistente a dor

(A dor)

A galera que vai falar das substâncias que são uma (bomba)

Trembolona, isso aqui é (bomba)

Decateston, isso aqui é (bomba)

Nandrolona, isso aqui é (bomba)

E a galera posa assim

Assim, assim, assim

Um aumenta a força

Outro faz não sentir dor

O movimento é perigoso

O movimento é perigoso

Bota a mão na consciência

Bota a mão na consciência

O movimento é arriscado

O movimento é arriscado

E agora vamos começar

Devagarinho até parar, parar, parar

Devagarinho a gente ajuda, ajuda, ajuda

Devagarinho até parar, parar, parar

Devagarinho a gente ajuda, ajuda, ajuda

(sério)

O assunto é sério

(sério)

O assunto perigoso

(goso)

Os riscos são grandes

(grandes)

já tá chegando a galera pra contar que isso é uma (bomba)

Durateston, isso aqui é (bomba)

Testosterona, isso aqui é (bomba)

E a galera se joga (bomba)

O resultado é uma (bomba)
Pra saúde tudo isso é (bomba)
Os prejuízos são uma (bomba)
E a galera se joga (bomba)

Por isso põe a mão na consciência

E acaba, acaba
E acaba, acaba, acaba logo
E acaba, e acaba
Acaba, acaba, acaba logo.

Tema 7 - Sistema Nervoso e o Uso de Drogas

Ana Caroline Silva Rodrigues; Andressa Lorrane Silva Santos; Bruno André de Sousa; Emily Jayanne Rodrigues Silva; Gabriel Vinicius de Albuquerque Santana; Geisa Neves dos Santos; Isabelly Damasceno Mendes; Kayllanny Alves Ferraz; Larissa Raiane Rodrigues Ribeiro; Larissa Vitória Silva Alves; Lohanni Carolina da Silva Nunes; Luisa Crispim Pinto; Lucas Nunes Ribeiro; Maria Clara Castro Borges; Maria Ingrid Karolina Carvalho Siqueira; Mychelle da Silva Lima; Natália Costa Dos Santos; Nalanda Camile Santos Souza Carvalho; Sophia Sued Torres Bacellar Lima; Wellington Vinicius de Sá Novaes; Rosemairy Luciane Mendes; Fabrício Souza Silva; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro e Braz José do Nascimento Júnior.

PEÇA TEATRAL SISTEMA NERVOSO

CENA 1 - INTRODUÇÃO

NARRADOR - “Contaremos a história de uma pessoa, que para fins de segurança, chamaremos de João. João sempre teve curiosidade em entender os efeitos de algumas drogas no corpo humano, principalmente, no sistema nervoso. Portanto, ele decidiu realizar um experimento em si mesmo testando as mais diferentes drogas ilícitas que conseguisse.

Primeiramente, João iniciou o seu experimento com a *Cannabis sativa*, mais conhecida como maconha. Essa planta possui o THC como seu princípio psicoativo. No cérebro humano normalmente os neurotransmissores atuam como mensageiros para levar informações nervosas. Com o consumo da maconha o THC camufla-se como alguns desses neurotransmissores, interferindo na transmissão dessas informações. Isto gera sensações de sedação, alteração na percepção de tempo, causa prejuízo no controle motor, aprendizado, e memória de curto prazo.

CENA 2 - MACONHA E THC NO CÉREBRO

O CÉREBRO entra preocupado fazendo checklist numa caderneta.

CÉREBRO - “Contraí, relaxa, inspira, expira, prova de matemática na próxima semana...”

A música “Pass The Dutchie” começa a tocar.

MACONHA e THC entram dançando juntos.

THC e MACONHA correm até o cérebro, posiciona-o em uma cadeira e começa a massageá-lo.

THC - “Relaxa cara, cê tá muito nervoso, fica tranqüilão brother sente a brisa.”

CÉREBRO - “Me sinto tão relaxado” (LINGUAGEM CORPORAL DE RELAXAMENTO)

MACONHA junta-se ao THC e ao cérebro e os três saem dançando juntos.

CENA 3 - EFEITO DA COCAÍNA NO CÉREBRO

NARRADOR - “João, por ter gostado da sensação que a maconha lhe proporcionou, foi em busca de outra droga, a cocaína. Isso também afeta os neurotransmissores, causando euforia, bem estar físico, desinibição, loquacidade, perda de apetite e insônia. O seu efeito é pouco duradouro, fazendo com que seu vício seja mais fácil.

O **NEURÔNIO** entra em cena carregando uma caixa escrita neurotransmissores e joga o conteúdo da caixa no chão.

Em seguida o **NEURÔNIO** começa a varrer o confete espalhado pelo chão.

A **COCAÍNA** entra em cena gritando:

COCAÍNA - “Para, para, para! O que você acha que tá fazendo macho?” (PROTEGENDO OS NEUROTRANSMISSORES)

NEURÔNIO - “É... É...” (CONFUSO).

“Vim recolher esses neurotransmissores senhor.”

COCAÍNA - “Ah... Mas você não vai recolher coisa nenhuma!” (AMEAÇANDO)

“O patrão João ali fora tá gostando dessa brincadeirinha aqui” (APONTA PARA OS NEUROTRANSMISSORES)

NEURÔNIO - “Sen...Senhor.. só estou fazendo meu trabalho.. cumprindo ordens do cérebro!”
(TENTA PEGAR OS NEUROTRANSMISSORES)

COCAÍNA dá um tiro no NEURÔNIO que o mata. (SOM DE TIRO)
A COCAÍNA sai de cena arrastando o NEURÔNIO pelas pernas.

CENA 4 - EFEITO DA HEROÍNA NO CÉREBRO

NARRADOR- “Já afetado pelo efeito da cocaína, João decidiu utilizar uma droga mais forte. Dessa vez a heroína. Essa droga precisa de receptores no organismo, para alastrar seu efeito. Após consumir a droga as primeiras sensações são de bem-estar, prazer, euforia e delírios, em contrapartida, passado o efeito surgem os sintomas de abstinência, como depressão, ansiedade, desânimo e náuseas, levando a necessidade do aumento da dose.”

O RECEPTOR, vestido de segurança e segurando um papel, está em pé permitindo a passagem de pessoas para o outro lado.

RECEPTOR - “Neurotransmissor 1 pode passar... Neurotransmissor 2 pode passar...”

A HEROÍNA entra em cena vestindo uma capa e com um saquinho de pirulitos

HEROÍNA - “Bom dia!”

RECEPTOR - “Bom dia senhora, qual o seu nome, por favor?”

HEROÍNA - “Meu nome é Heroína, mas muitos me chamam de Sra. dos Prazeres.”

RECEPTOR - (OLHA A LISTA PROCURANDO ALGO)

“Então a Sra. Prazeres, não encontrei seu nome na lista, tem certeza que está no local correto?”

HEROÍNA - “Local mais correto que esse impossível, vim entregar essa encomenda para você”
(MOSTRA OS DOCES)

RECEPTOR - “Mas eu não encomendei nada”

HEROÍNA - “Não se preocupe, o João que encomendou. Experimente um pouco” (DÁ UM DOCE PARA O RECEPTOR)

RECEPTOR - (ANALISA O DOCE E COME) “Nossa!!! Isso é muito bom, me dá mais por favor!?”

HEROÍNA - “Claro!” (JOGA TODO O SACO DE DOCE NO RECEPTOR)

RECEPTOR - “Tem mais um pouco???” (COM VOZ DE PSICOPATA)

HEROÍNA - “Infelizmente acabou (MOSTRA SACO VAZIO), agora só quando João comprar de novo.”

(OLHA O RELÓGIO SEM TER RELÓGIO) “Ihh... já deu a hora, tenho que ir, até mais!”

O RECEPTOR enfurecido vai atrás da HEROÍNA gritando com tom de autoridade:

RECEPTOR - “Peça para ele comprar mais, eu preciso!!!”

SAEM DE CENA.

CENA 5 - EFEITO DA K9 NO CÉREBRO

NARRADOR - “João decide então tentar a droga mais forte de todas, a K9. Ela é a mais nova de todas e age no sistema nervoso central e causa uma liberação excessiva de hormônios da felicidade no cérebro. Isso leva a um aumento da energia, euforia, sociabilidade e percepção sensorial aumentada. Os usuários relatam que a K9 os deixa acordados por dias, sendo uma das mais mortais da atualidade, podendo causar danos irreversíveis ao cérebro e ao coração.”

A CEREBELA entra vestindo roupa de academia, estende um colchonete no chão e começa a praticar yoga equilibrando-se apenas com uma perna.

K9 entra calada e começa a amarrar a CEREBELA com uma corda.

CEREBELO - “Pelo amor do Sistema Nervoso! Dá para me explicar o que está acontecendo

aqui????”

K9 - “Isso é um sequestro!”

CEREBELO - “O que???”

“Alguém me ajuda, socorro!!!”

A K9 dá uma volta com a CEREBELA pelo palco enquanto esta grita.

A K9 posiciona a CEREBELA no meio do palco e faz uma hipnose com um colar de relógio.

K9 - “A partir de agora você fará tudo o que eu mandar e será a minha serva”

CEREBELA - “Sim mestre”

K9 - “Agora, levanta... Senta... Imita um gatinho... Vamos”

CEREBELA segue K9 saindo de cena com as mãos atadas.

NARRADOR - Devido aos danos causados pelo consumo de drogas, João, infelizmente, terminou o seu experimento ficando sozinho. Dessa forma, é preciso nos afastarmos dos efeitos nocivos das drogas.

João acabou ficando sozinho, dependente das drogas e sem nenhuma visão de futuro.

CENA 6 - MÚSICA

Integrantes da música entram cantando.

Logo após todos do grupo cantam.

FIM

Cordel Sistema Nervoso e o Uso de Drogas

No sertão nordestino, me ponho a contar,
Uma história do sertanejo, pra lhes alertar,
Sobre drogas e o sistema nervoso, meu irmão,
Vem cá, escuta a prosa, presta atenção.

O sertanejo trabalhador, com sua lida,
Conhece bem a seca, a terra sofrida.
Mas tem alegria, tem festa e tradição,
Nas festanças juninas, com animação.

Mas, óia só, tem um perigo no caminho,
São as drogas, causando muito desalinho.
Meu amigo, elas mexem com o sistema nervoso,
Lembre-se que isso é perigoso.

"Vixe Maria!", é o que a gente fala,
Nesse sertão, a luta é pela vida, pela batalha.
As drogas são um veneno, um veneno danado,
Afetam os neurônios, deixam o sertanejo atordoado.

E nas drogas proibidas, o vício se entrelaça,
Um cordão apertado, que a liberdade abraça.
Mascarando a realidade, como uma melodia.
Mas que no fim, acaba com seu dia (é pura fantasia)

Euforia danada que até a memória se desfaz,
Cognição se abala e traz lesões neuronais
Visões distorcidas, a mente tropeça.
Quer um conselho? não entre nessa

O sistema nervoso é como um xaxado,
Equilíbrio e saúde, são o nosso recado.

As drogas, feito cangaceiros, querem dominar,
 Mas no sertão nordestino, vamos resistir, encarar.
 Oh, cidadão nordestino, cuida do teu candeeiro,
 Protege o sistema nervoso, tesouro verdadeiro.
 Com força e coragem, como Lampião e Maria Bonita
 Vamos dizer não às drogas, essa maldita

Então, meu amigo, escute nosso cantar,
 Contra as drogas, é preciso se armar.
 Cuide do sistema nervoso com muito ardor,
 No sertão nordestino, é nossa cultura, nosso valor.

PARÓDIA SISTEMA NERVOSO E USO DE DROGAS

Que falta eu sinto de estar bem
 Que falta de não ser tão só
 Das drogas eu fico refém
 Queria uma vida melhor

Eu só quero é ter paz, sem as drogas pra abater
 Um sistema “clean” do meu jeito assim,
 Sem drogas pra entorpecer.

Que falta eu sinto de ser zen
 Que falta me faz ficar bem,
 Mas como eu não tenho ninguém
 Na dor eu sigo assim tão só

Refrão:

Eu só quero me cuidar
 Meu sistema assim ficar
 Um equilíbrio em paz, preservado assim
 Que alegre o meu viver!

Ó, Gil!

Só tá faltando compreender, visse!

É preciso um neurônio
Pra sinapse acontecer
Um axônio é bom, pra mandar comandos
E o corpo obedecer

É preciso um neurônio
Pra sinapse acontecer
Um axônio é bom, pra mandar comandos
E o corpo obedecer

É isso aí, minha missão
Longe das drogas, a vida é um oceano.

Tema 8 - Células, doenças e tecidos associados: tecido sanguíneo e a leucemia mieloide aguda

Alice Bianca Luna dos Santos, Antônio Eduardo Lopes Bahia, André Borges Dias, Amanda Kellen Farias Lopes, Felipe Kennedy da Silva, Giovanna do Carmo Rodrigues da Silva, Itamar Palmeira dos Santos Júnior, Laís Sales Luciano, Laura Tatiana Caldas de Souza, Maria Sivaelen Lima dos Anjos, Olga Isabelly Tupiná Lima, Paulo Victor Fernandes Moraes, Rafaela Silva Bonfim, Rilley Aldrian dos Santos Silva, Shara Carvalho Ferreira, Sheila Liriel Vieira Leopoldo da Silva, Shirley Matias Barros, Stefany Santos de Santana, Thays Gabrielly Ângelo da Conceição, Thiago Rodrigues da Silva, Victor Mateus Duarte de Araújo; Rosemary Luciane Mendes; Fabrício Souza Silva; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro e Braz José do Nascimento Júnior.

Autor do Roteiro: Rilley Aldrian; Compositor da Paródia: Itamar; Melodia da Paródia: Giovanna, Olga, Rafaela, Shirley; Compositores do Cordel: Shara, Alice, Victor, Thiago e Olga e Recitador do cordel: Thiago.

Personagens: Narrador: Rilley; Hemácia: Giovanna; Neutrófilo 1: Amanda; Neutrófilo 2: Laura; Linfócito: Stefany; Plaqueta 1: Shirley; Plaqueta 2: Maria Sivaelen; Célula-tronco 1/Blasto/Neutr N.S: Felipe; Medula Óssea: Laís; Vitória: Sheila; Médico: Borges; Hematologista: Antônio; Neutrófilo não-saudável 2: Alice; Blasto 2: Rafaela.

Figurantes: Pequeno grupo de hemácias e grupo de neutrófilos não-saudáveis que irão “vagabundar” na cena 4: Olga e Paulo; Alice, Victor e Shara.

Cena 1

NARRADOR: O tecido sanguíneo é muito importante para o corpo, nele um grupo extenso de células trabalham em diferentes funções visando a manutenção da vida do corpo.

(As hemácias entram em cena)

NARRADOR: As hemácias dão cor ao sangue e estão espalhadas por toda a corrente sanguínea; com o auxílio da hemoglobina, transporta oxigênio para vários tecidos do corpo e também gás carbônico para ser eliminado

(As hemácias passam com caixas de papelão, representando o oxigênio, para uma direção enquanto outras voltam com caixas de gás carbônico; seguidamente)

NARRADOR: Os leucócitos, por outro lado, podem ser encontrados em vários tecidos do corpo, mas usam o sangue como uma via de movimentação para transacionar quando necessário. São células imunológicas que possuem diferentes funções: Os neutrófilos são responsáveis por realizar a

fagocitose de antígenos que invadem o Organismo; Os linfócitos-b produzem anticorpos e são responsáveis pela memória imunológica; E os macrófagos que também realizam fagocitose e liberam moléculas que atraem os neutrófilos para a área de infecção.

(Neutrófilos e linfócitos entram em cena durante a fala do narrador) LINFÓCITO (STEFANY) — Esses antígenos vão sofrer na nossa mão. *(Animado)*

NEUTRÓFILO 2 (LAURA) — Vão sim, pode ter certeza.

(O grupo de leucócitos param de frente a uma hemácia)

NEUTRÓFILO 1 (AMANDA) — Olá, hemácia! Vejo que você continua saudável como sempre, carregando tanto oxigênio assim! *(Animada)*

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) — Oh, neutrófilo! *(Surpresa)* Com certeza! Tenho que fazer minha parte sempre com muita agilidade!

NEUTRÓFILO 1 (AMANDA) — Ah, muito bem! Continue firme e forte no seu trabalho que nós cuidamos da sua proteção. *(Sorri)*

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) - Muito obrigada por todo o esforço, não sei o que seríamos sem vocês. *(Sorri)*

NEUTRÓFILO 1 (AMANDA) — Que isso, não é nada!

NEUTRÓFILO 2 (LAURA) — *(Bate de leve no ombro do Neutrófilo 1)* Chega de papo, temos muito o que fazer. *(Anda adiante, saindo da cena)*

(O neutrófilo 1 e a hemácia se despedem, a hemácia respira fundo e volta a carregar o oxigênio)

NARRADOR: E não para por aí, lá estão as plaquetas! Fragmentos celulares que circulam no sangue e são responsáveis por controlar o fluxo sanguíneo em caso de rompimento dos vasos, impedindo a perda de sangue através de sangramentos. Elas são responsáveis por reparar lesões e coagular o sangue.

(Uma dupla de plaquetas aparece na cena durante a fala mudando o fluxo das hemácias)

PLAQUETA 1 (SHIRLEY) — Atenção, hemácias! Caminho obstruído, por favor passem por esse lado enquanto cuidamos da manutenção. *(Direciona)*

PLAQUETA 2 (MARIA) — Isso, sigam por aqui, esse caminho está seguro. *(Direciona com as mãos.)*

PLAQUETA 1 (SHIRLEY) — Certo... prepare-se, plaqueta! Vamos coagular e controlar o sangramento!

PLAQUETA 3 (MARIA): Iniciar aglutinação!

(As hemácias mudam de direção)

NARRADOR: O corpo diariamente está sujeito ao ataque de antígenos, no entanto essas células trabalham para eliminá-los antes que cheguem propriamente ao tecido sanguíneo. De tempos em

tempos elas morrem, as hemácias por exemplo, possuem 120 dias úteis de vida, enquanto grande parte dos leucócitos chegam a durar de 6 a 8 horas. Portanto, é necessário que sempre haja uma reposição das células que se foram e tudo isso ocorre na medula óssea.

Cena 2

— Paródia —

Agora vou mostrar

Como as células sanguíneas vão formaaaaaaar

A medula óssea vai ajudar a célula a sintetizaaaaaaar

Nos seus componentes podemos encontrar diversos gases e nutrientes, hormônios e elementos

Na sua formação a parte do plasma

E agora eu vou contar para vocês

E agora eu vou contar para vocês

Na parte sólida hemácias, plaquetas e leucócitos

Plasmócitos, linfócitos e o neutrófilos

Retículo, blasto e o blastocisto

E para aprender, e pra aprender hemácias, plaquetas e leucócitos

Plasmócitos, linfócitos e o neutrófilos

E faltou o que e faltou o que

Faltou a célula tronco em você. (2x)

(Durante a paródia, pode-se ser retratado tal processo: A medula óssea aparece, junto da célula-tronco gerando as células sanguíneas já mostradas anteriormente)

Cena 3

(As células se dissipam da cena)

NARRADOR: Essa produção normal de células sanguíneas era a presente no corpo de Vitória, uma mulher adulta, solteira, que cursa direito na faculdade. Vitória com o tempo começou a notar certas mudanças no seu corpo, mas por conta do estresse da faculdade nunca buscou saber ao certo o que tinha. Semanas se passaram e ela foi apoiada por seus amigos a buscar um médico, pois demonstrava estar bastante doente.

VITÓRIA (SHEILA) *(Vitória se aproxima do médico)* Olá, doutor.

MÉDICO (BORGES) — Olá, Vitória. O que você está sentindo? *(Observa)*

VITÓRIA (SHEILA) — Aí, doutor... muita coisa... eu preciso saber o que está acontecendo comigo.

MÉDICO (BORGES) — Pois diga, só assim conseguirei entender.

VITÓRIA (SHEILA) — Então, Doutor. Eu estive nessas últimas duas semanas apresentando um cansaço, sabe? Claro, eu tenho a pressão da faculdade; que já gera um certo cansaço, mas esse é diferente.

MÉDICO (BORGES) — Hm, além de cansada você está muito pálida.

VITÓRIA (SHEILA) — Sim, ainda depois comecei a sentir dores fortes de cabeça e alguns hematomas e manchas apareceram pelo meu corpo. *(Vitória mostra seu braço com um longo hematoma roxo)*

MÉDICO (BORGES) — Entendo... *(Pausa)* Vitória, qual foi a última vez que você fez um exame de sangue?

VITÓRIA (SHEILA) — Há muito tempo, Doutor. Acho que ano passado no máximo.

MÉDICO (BORGES) — Hm, que grave, senhorita. Você deveria ter feito pelo menos um esse ano. *(Pega um papel e uma caneta)*

MÉDICO (BORGES) — Olha, Vitória... vou precisar que você realize um exame de sangue e que depois volte aqui com o resultado, só assim poderei saber o que realmente você tem

VITÓRIA (SHEILA) — Ok, vou ir atrás disso, Doutor. *(Pega o papel com o médico)*

NARRADOR: Após o agendamento do exame de sangue não demorou muito para sair o resultado. Logo, Vitória foi entregá-lo ao médico. Ele identificou uma grande alteração no número de neutrófilos no sangue e uma quantidade muito baixa de hemácias. Com isso, surgiu uma certa suspeita de que Vitória teria leucemia. Ela afirmou que alguns parentes já apresentaram leucemia e, por conta do parentesco, a chance dela ter sido realmente grande.

(Médico e Vitória ao fundo conversando)

NARRADOR: O médico então a encaminhou para um Hematologista que, após uma longa espera, identificou através de um exame na medula óssea, conhecido como mielograma, que Vitória teria Leucemia Mieloide Aguda (LMA) e que, além disso, já estaria apresentando anemia, por conta do baixo número de hemácias no sangue; isso já explicava o cansaço e a palidez que Vitória havia apresentado.

(Vitória e o Hematologista já estão próximos)

HEMATOLOGISTA (ANTONIO) — Olha, Vitória... seu caso está bastante agressivo, é perceptível após análise dos seus exames. Além disso, sua anemia se agravou muito por conta dos sangramentos...

VITÓRIA (SHEILA) — Doutor... eu estou muito fraca e também com muito medo... Eu vou morrer?

HEMATOLOGISTA (ANTONIO) — Você não vai morrer, você só precisa iniciar o tratamento antes que sua situação se agrave mais.

VITÓRIA (SHEILA) — Quimioterapia, né? Eu já estou preparada para isso...

(Eles continuam conversando ao fundo enquanto o narrador fala)

NARRADOR: Assim, não se passou muito tempo até Vitória iniciar o tratamento. Será que dará certo? Será que ela terá uma vida saudável novamente? Só o tempo irá dizer... enquanto isso, como devem estar as células do corpo de Vitória?

Cena 4

(A medula óssea volta a aparecer)

NARRADOR: Oh, a medula óssea novamente, mas o que está acontecendo ali?

MEDULA ÓSSEA (LAÍS) — Ei, célula-tronco pare de se multiplicar, não há necessidade disso agora. (*Preocupada*)

CÉLULA-TRONCO 1 (FELIPE) — Claro que há, precisamos de mais células!

(Blastos surgem da divisão da célula-tronco)

MEDULA ÓSSEA (LAÍS) — Eu acho que está começando a ficar apertado aqui, não acha?

BLASTO 1 (FELIPE) — Eu não acho, ainda tem muito espaço aqui.

BLASTO 2 (RAFAELA) — Sim, precisamos de muito mais células.

NARRADOR: Essas células que estão surgindo em excesso são os blastos, células jovens e imaturas da LMA que não se amadurecem antes de chegar ao sangue, mas que se multiplicam descontroladamente, resultando na superlotação de células doentes na medula óssea e no tecido sanguíneo, principalmente de neutrófilos não-saudáveis.

(Mudamos para o tecido sanguíneo com os neutrófilos entrando inicialmente, depois eles saem e só fica felipe na cena)

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) — O que está acontecendo aqui? Porque tem tantos neutrófilos nesse lugar?

(Aproxima-se de um dos neutrófilos não-saudáveis)

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) — Licença, senhor neutrófilo... consegue me explicar o porquê do seu grupo estar tão enorme hoje?

NEUTRÓFILO NÃO-SAUDÁVEL 1(FELIPE) — Hm... ah, eles?! Nós estamos apenas conhecendo o lugar, não se preocupe, não vamos fazer nada de mal aqui.

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) — Ah... então vocês estão se organizando para começar o trabalho certo?

NEUTRÓFILO NÃO-SAUDÁVEL 1(FELIPE) — Pff, trabalho? Eu nem sei o que é trabalho, só queremos curtir o espaço, entendeu?

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) — Como assim?! E os antígenos, como ficam? E a manutenção da vida que temos sempre que fazer?

NEUTRÓFILO NÃO-SAUDÁVEL 1(FELIPE) — Antígenos... são de comer? Sei lá, você pode ir buscar essa manutenção da vida lá das quantas sozinha, estou bem tranquilo aqui com meus parceiros,

sabe como é.

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) — *(Desesperada)* Hãran... sei sim... *(Pausa)* Quer saber?

Tchau, neutrófilo, ou pelo menos acho que você deve ser isso...

NEUTRÓFILO NÃO-SAUDÁVEL 1 (FELIPE) — Tchauzinho, vermelha.

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) — Que estranho... o que será que está acontecendo?

Preciso encontrar uma explicação. *(Fala para si mesma)*

(Ao andar, a Hemácia dá de conta com duas hemácias e uma plaqueta mortas no chão)

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) *(Assusta-se)* — Está tudo bem... né...? Né...? Respira hemácia...

(A hemácia avista o neutrófilo 2 e se aproxima dele, ele está com um pequeno grupo de outros leucócitos)

NEUTRÓFILO 1 (AMANDA) — Ei, você! Prepare-se para o trabalho, vamos! Deixe de aconchego!

NEUTRÓFILO NÃO-SAUDÁVEL 2 (Rilley) — Relaxa, cara... está tão bom aqui, não tem com o que se preocupar.

NEUTRÓFILO 1 (AMANDA) — ãhn? Como é ousado!

NEUTRÓFILO 2 (LAURA) — Essa palhaçada aqui já está grande demais para mim.

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) — Oi, neutrófilos... vocês sabem o que raios está acontecendo aqui? Eu vi algumas células mortas e há tantos neutrófilos estranhos rondando nesse lugar.

NEUTRÓFILO 2 (LAURA) — Olá, hemácia! Nós também não fazemos ideia, esses neutrófilos não parecem ser como nós... eles são muito preguiçosos, não ficam a postos de forma alguma.

NEUTRÓFILO 1 (AMANDA) — É, estão vagabundeando, deixando todo o trabalho sujo para nós...

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) — O que podemos fazer para mudar isso?

LINFÓCITO (STEFANY) — Nós não podemos fazer nada, não tem anticorpos que resolvam isso! Nós iremos morrer! No fim não vai sobrar nenhuma célula saudável nesse lugar...

NEUTRÓFILO 1 (AMANDA) — Ora, linfócito, não seja pessimista. Vamos conseguir passar por isso como sempre conseguimos, somos um grupo forte.

LINFÓCITO (STEFANY) — Não sei não... não parece que isso vai acabar muito bem...

HEMÁCIA 1 (GIOVANNA) *(Olha para a plateia, apreensiva)* — O que há de errado com esse corpo?!

(As células não-saudáveis continuam a caminhar e a realizar traquinagens no palco, mas aos todos saem do local, dando espaço para a cena final)

Cena 5

— Cordel —

A – Em uma pequena cidade, a história se desenrola,

A – Vitória, jovem e forte, mas o destino lhe assola.

B – A leucemia cruel, como sombra a espreitar,
B – Sua vida se desfaz, mas seu sorriso segue a brilhar.

A – Células rebeldes, descontroladas,
A – Na leucemia, são as mais afetadas.
B – A medula óssea, antes tão serena,
B – Agora é palco de uma luta ferrenha.

A – As brancas, guerreiras, perdem o seu valor,
A – As vermelhas, escassez traz à cor.
B – O corpo se enfraquece, a resistência cai,
B – Nessa batalha, a vida é o que se esvai.

A – Seus olhos refletiam a esperança do que passou,
A – A luta por ela vivida finalmente acabou,
B – Na tapeçaria da vida, um fio se rompeu,
B – Vitória partiu, mas sua luz nunca morreu.

Finalização com todos dizendo: Muito obrigado pela atenção.

CAPÍTULO 2: Galeria de imagens

Logotipo do FARMACODRAMA 2023-2, criado especialmente para o evento

Logotipo do FARMACODRAMA 2023, criado especialmente para o evento

Logotipo do FARMACODRAMA 2021, criado especialmente para o evento

Logotipo do FARMACODRAMA 2022, criado especialmente para o evento

Foto tirada no escuro

APÊNDICE: BAREMA DO FARMACODRAMA 2023-2

Barema de avaliação das apresentações

Grupo: _____

Avaliador (a): _____

01. Entregou a parte escrita e digital (arquivo doc, não pode ser PDF).

0	2
---	---

02. Quanto à clareza, coerência na expressão oral e domínio dos conhecimentos em Saúde.

0	0,5	1
---	-----	---

03. Quanto à compatibilidade com as linguagens do meio acadêmico

0	0,5	1
---	-----	---

04. Quanto à adequação da forma de comunicação popular apresentação aos modelos de

0	0,5	1
---	-----	---

05. Quanto à criatividade na apresentação

0	0,5	1
---	-----	---

06. Quanto à contribuição a situações concretas de ensino-aprendizagem

0	0,5	1
---	-----	---

07. Quanto às letras da literatura de cordel

0	0,5	1
---	-----	---

08. Quanto às letras das paródias musicais e músicas educativas

0	0,5	1
---	-----	---

09. Quanto à interação, improviso e estímulo à participação do público.

0	0,5	1
---	-----	---

NOTA FINAL: _____

“Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade” (Salmos 115:1).

Contato: braz.jose@univasf.edu.br

Apoio:

GRUPO DE ESTUDO EM PLANTAS MEDICINAIS E
ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Programa de Pós-Graduação
**AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL**

